

Masterarbeit

Wirtschaftsingenieurwesen: Maschinenbau

Entwicklung einer software-gestützten Entscheidungs- unterstützung zur Auswahl von Methoden im Innovationsmanagement

vorgelegt von
B.Sc. Dennis Skara
Matr.-Nr. 7057784

Freigegeben

Betreuende:

Prof. Dr.-Ing. Iris Gräßler
Dr.-Ing. Jens Pottebaum
Deniz Özcan

Paderborn, 03.03.2025

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	I
Abkürzungsverzeichnis.....	IV
Abbildungsverzeichnis.....	VI
Tabellenverzeichnis.....	VII
1 Einleitung.....	1
1.1 Problemstellung.....	1
1.2 Zielsetzung.....	3
1.3 Vorgehensweise.....	3
2 Stand der Technik.....	5
2.1 Innovation.....	5
2.2 Strategie.....	6
2.3 Innovationsstrategie.....	7
2.3.1 Komponenten der Innovationsstrategie.....	8
2.3.2 Typologien der Innovationsstrategie.....	10
2.4 Innovationsmanagement.....	12
2.5 Fuzzy Front End.....	14
2.6 Bestehende Ansätze zur Entscheidungsunterstützung im Innovationsmanagement.....	15
2.6.1 Modell zur Unternehmerische Weitsicht für strategische Innovation.....	15
2.6.2 Werkzeugkasten für eine „leichte“ Innovationsstrategie.....	15
2.6.3 Fuzzy Decision Support Model (FDSM).....	16
3 Anforderungsanalyse für die Entscheidungsunterstützung.....	17
3.1 Systematische Literaturrecherche.....	17
3.2 Differenzierung von Produkten als Sach-, Dienstleistung oder hybriden Konzepten.....	18
3.3 Kleine und mittelständische Unternehmensmerkmale.....	18
3.4 Anforderungen an die Software-Lösung.....	20
3.5 Anpassung des Aufgabenbereichs an die Anforderungen.....	23
4 Methode zur Bewertung der Innovationsmethoden.....	25
4.1 Methode zur Gewichtung der Bewertungsfaktoren.....	25
4.1.1 Die finanzielle Perspektive (FP).....	26
4.1.2 Die Marktperspektive (MP).....	26
4.1.3 Die Lebenszyklusperspektive (LP).....	26

4.1.4	Die Umweltperspektive (EP)	27
4.1.5	Imitationsstrategie (IS)	27
4.1.6	Kooperationsstrategie (CS).....	27
4.1.7	Fähigkeitstransplantation (FS)	28
4.1.8	Führungsstrategie (LS)	28
4.1.9	Fuzzy Analytical Network Process (FANP)	28
4.2	Identifizierung der Innovationsmethoden	29
4.3	Vergleichsmatrizen der ausgewählten Methoden	32
4.4	Methodisches Vorgehen für die Entscheidungsunterstützung	36
5	Umsetzung der software-gestützten Entscheidungsunterstützung	39
5.1	Prozessablauf des Tools	39
5.2	Funktionsweise des Tools zur Entscheidungsunterstützung	41
6	Leitfaden	45
6.1	Modul 1.....	45
6.2	UserForm1 – 4.....	45
6.3	UserForm5 – 6.....	46
7	Validierung	49
7.1	Definition von Erfüllungskriterien für die Anforderungsliste	49
7.2	Aufbau der Testszenarien.....	50
7.2.1	Testszenario A	51
7.2.2	Testszenario B	52
7.2.3	Testszenario C	52
7.2.4	Testszenario D	52
7.3	Auswertung der Validierung.....	53
8	Zusammenfassung und Ausblick	57
	Literaturverzeichnis	VIII
	Anhang	A-1

Anhang

A-1	Programmcode Modul 1	A-2
A-2	Benutzeroberfläche UserForm1	A-3
A-3	Programmcode UserForm1.....	A-4
A-4	Benutzeroberfläche UserForm2	A-8
A-5	Programmcode UserForm2.....	A-9
A-6	Benutzeroberfläche UserForm3	A-13
A-7	Programmcode Userform3.....	A-14
A-8	Benutzeroberfläche UserForm4	A-18
A-9	Programmcode UserForm4.....	A-19
A-10	Benutzeroberfläche UserForm5	A-23
A-11	Programmcode UserForm5.....	A-24
A-12	Benutzeroberfläche UserForm6	A-34
A-13	Programmcode UserForm6.....	A-35

Abkürzungsverzeichnis

Spezifische Abkürzungen

KMU:	kleine und mittelständische Unternehmen
FFE:	Fuzzy Front End
FANP:	Fuzzy Analytical Network Process
AHP:	Analytical Hierarchy Process
F&E:	Forschung und Entwicklung
VBA:	Visual Basic for Applications
MS:	Microsoft

Allgemeine Abkürzungen

bzw.	beziehungsweise
z.B.:	zum Beispiel

Größen des Modells

FP:	Financial Perspective
MP:	Market Perspective
LP:	Lifecycle Perspective
EP:	Environment Perspective
IS:	Imitation Strategy
CS:	Cooperation Strategy
AS:	Ability-transplantation Strategy
LS:	Leading Strategy
OC:	Owner's financial Condition
VC:	Venture Capital
BL:	Bank Loan
GF:	Government Funding
PC:	Product Cost
PQ:	Product Quality
PF:	Profit

SI:	Status in Industry
SU:	Startup
GT:	Growth
MT:	Maturity
DC:	Decline
RG:	Regulations
LC:	Location
CT:	Culture

Abbildungsverzeichnis

Bild 1-1:	Umsatz durch Anwendungssoftware in Deutschland [Sta24-ol]	2
Bild 2-1:	Von Unternehmensvision zu Innovationsstrategie in Anlehnung an Gaubinger [GRS14, S. 65]	6
Bild 2-2:	Partonomie der Innovationsstrategie [DMC+08, S. 388]	9
Bild 2-3:	Gewichtung der Innovationsstrategien je Industriesektor [AÖH15, S. 626]	12
Bild 2-4:	Innovationsmanagement angelehnt an LENDEL et al [LHS15, S. 863]	13
Bild 2-5:	Produkt- und Innovationsmanagement angelehnt und stark vereinfacht an GAUBINGER et al. [GRS14, S. 36]	13
Bild 2-6:	Front End angelehnt an KHURANA und ROSENTHAL [KR98, S. 59]	14
Bild 2-7:	Fuzzy Decision Support Models angelehnt an ACHICHE et al. [AAM+13, S. 16]	16
Bild 3-1:	Suchstring der systematischen Literaturrecherche	17
Bild 3-2:	Anforderungserstellung nach Sophist-Schablone [Rup14]	20
Bild 3-3:	Aufgabenbereich des Tools	24
Bild 4-1:	FANP Modell angelehnt an KIRON und KANNAN [KK18, S. 9] ...	25
Bild 4-2:	Methodisches Vorgehen für die Entscheidungsunterstützung	37
Bild 5-1:	Ablauf des Entscheidungsunterstützungstools angelehnt an ein Aktivitätsdiagramm	40
Bild 5-2:	Fenster zur Abfrage der finanziellen Perspektive	41
Bild 5-3:	Fenster für die Methodenauswahl	43

Tabellenverzeichnis

Tabelle 2-1:	Strategische Typologien, identifiziert von Akman et al. [AÖH15, S. 612].....	11
Tabelle 3-1:	Stärken und Schwächen von KMU [VLH00, S. 17]	19
Tabelle 3-2:	Anforderungen an die software-gestützte Entscheidungsunterstützung Teil 1	21
Tabelle 3-3:	Anforderungen an die software-gestützte Entscheidungsunterstützung Teil 2	22
Tabelle 4-1:	Gewichtung der Subkriterien nach Kiron und Kannan [KK18, S. 18].....	29
Tabelle 4-2:	Methoden für Markt-, Technologie- und Umfeldanalyse.....	30
Tabelle 4-3:	Methoden für die Ideengenerierung Teil 1	30
Tabelle 4-4:	Methoden für die Ideengenerierung Teil 2	31
Tabelle 4-5:	Methoden zur Ideenbewertung.....	31
Tabelle 4-6:	Bewertung der strategischen Innovationsmethoden	34
Tabelle 4-7:	Bewertung der Methoden zur Ideengenerierung	35
Tabelle 4-8:	Bewertung der Methoden zur Ideenbewertung	36
Tabelle 7-1:	Definition von Erfüllungskriterien für die Anforderungsliste Teil 1	49
Tabelle 7-2:	Definition von Erfüllungskriterien für die Anforderungsliste Teil 2	50
Tabelle 7-3:	Bewertung der Erfüllungskriterien aus der Anforderungsliste .	54

1 Einleitung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entwicklung einer software-gestützten Entscheidungsunterstützung zur Auswahl geeigneter Methoden für die Entwicklung zukunftssträchtiger Produktstrategien in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU). Bestehende Methoden werden nicht nur bewertet, sondern auch auf ihre Anwendbarkeit in der spezifischen Unternehmenssituation geprüft. Die hierfür herangezogenen Bewertungskriterien werden systematisch aus der Fachliteratur abgeleitet und anschließend an die besonderen Herausforderungen angepasst, mit denen KMU konfrontiert sind. In einem abschließenden Schritt werden sowohl die Methodenbewertung als auch die Anpassung der Kriterien in einer softwaregestützten Lösung integriert.

1.1 Problemstellung

Kleine und mittelständische Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ihre Produkt- und Dienstleistungsstrategien kontinuierlich an sich wandelnde Marktanforderungen und technologische Entwicklungen anzupassen [AÖH15, S. 610]. Im Innovationsmanagement dieser Unternehmen stehen nur begrenzte finanzielle Mittel, Kapazitäten und Kompetenzen zur Verfügung, sodass eine effiziente Auswahl der passenden Methoden von entscheidender Bedeutung ist [VLH00, S. 18]. Die erfolgreiche Integration neuer Produktideen in bestehende Produktpaletten erfordert strategische Entscheidungen, die oft unter Unsicherheit und begrenzten Ressourcen getroffen werden müssen. Ein Unternehmen, das die Ungewissheiten und Risiken zu umgehen versucht und sich nicht an innovativen Aktivitäten beteiligt, unterliegt auf Dauer einem unternehmerischen Niedergang [SOT13, S. 771]. Die Entscheidung für eine Strategie wiederum beeinflusst unmittelbar die Marktpositionierung und Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens [XZY+18, S. 619]. Gleichzeitig ist es notwendig, den Innovationsprozess effizient zu gestalten, um Wettbewerbsvorteile zu sichern und langfristig am Markt bestehen zu können [MRA+10, S. 851]. Die Vielzahl bestehender Methoden zur Strategieentwicklung im Innovationsmanagement erschwert es Unternehmen, eine geeignete Auswahl zu treffen [SOT13, S. 771]. Während einige Methoden für bestimmte Branchen und Unternehmensgrößen optimiert sind, eignen sich andere für spezifische Produktarten oder Märkte. Zudem werden Produktstrategien zunehmend komplexer, da Unternehmen nicht nur Sachprodukte, sondern auch Dienstleistungen oder hybride Lösungen anbieten. In der Realität sind die Entscheidungsträger in KMU jedoch häufig einzelne Personen oder gar die Gründende des Unternehmens [Zab12, S. 39; KK18, S. 10]. Die Entscheidungen von Einzelpersonen im Innovationsprozess folgen weniger strukturierten Ansätzen und unterscheiden sich von Gruppenentscheidungen und -aktivitäten, die in großen Unternehmen üblich sind [MRA+10, S. 852; Zab12]. Dies erfordert eine systematische Herangehensweise bei der Auswahl von Methoden zur Strategieentwicklung für kleine und mittelständige Unternehmen. Eine adäquate Entscheidungsunterstützung, die relevante Faktoren berücksichtigt und eine objektive Bewertung ermöglicht, hilft Unternehmen dabei, fundierte und zukunftsorientierte Entscheidungen zu treffen.

Eine Softwarelösung bietet enormes Potenzial, insbesondere für KMU mit begrenzten Mitteln den Innovationsprozess zu verbessern. KOHN und HÜSIG identifizieren in einer Studie, dass über 60 Prozent aller befragten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in kleinen und mittelständigen Unternehmen häufige PC-Nutzer sind. Gleichzeitig erwägen jedoch nur 21% der befragten KMU eine Softwarelösung im Innovationsprozess. Wesentlich geringer ist der Anteil an Unternehmen mit fundierten Kompetenzen im Bereich der Nutzung von Softwarelösungen, diese werden von KOHN und HÜSIG auf 6% ermittelt. Spezifische Softwarelösungen können den Innovationsprozess hinsichtlich Effizienz, Effektivität, Kompetenz- und Kreativitätssteigerung verbessern. Das Bewusstsein für Innovationsaktivitäten und deren effektive Unterstützung ist ein Schlüssel zu Wettbewerbsvorteilen und weiterem Wachstum. Aus diesen Gründen bietet eine IT-Lösung nicht nur enormes Potenzial für produzierende Unternehmen, sondern auch für Anbieter von Softwarelösungen für deutsche Unternehmen. Der Markt für Anwendungsentwicklungssoftware und Unternehmenssoftware hat seit der Veröffentlichung der beiden Autoren von 2005 bis 2025 das Umsatzvolumen mehr als verdreifacht, von 12,5 Mrd. € auf 51,1 Mrd. € [Sta24-ol]. Bild 1-1 veranschaulicht die Entwicklung des Marktes für Anwendungssoftware von 2005 bis 2025.

Bild 1-1: Umsatz durch Anwendungssoftware in Deutschland [Sta24-ol]

Hinzu kommt, dass die Verteilung von Softwarelösungen in Branchen, wie der IT überproportional vertreten ist, während eine gemäßigte Anzahl an Lösungen im Pharma- und Gesundheitssektor vorhanden ist [ZLN24, S. 1138]. Softwarelösungen für spezialisierte Industriesegmente wie Chemie, Automobil, Lebensmittel, Zellstoff und Papier, Kunststoffe, Metallurgie, Gas und Öl sind entweder nicht vorhanden oder stark unterrepräsentiert [ZLN24, S. 1138]. Deutsche kleine und mittelständische Unternehmen müssen also ihr Know-how in Bezug auf Innovationssoftware ausbauen und ihren Prozess des Innovationsmanagements durch geeignete Software unterstützen. [KH06, S. 993; KH06, S. 995]

1.2 Zielsetzung

Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung einer software-gestützten Entscheidungsunterstützung zur Auswahl geeigneter Methoden für die Entwicklung zukunftsweisender Produktstrategien in KMU. Der Stand der Technik soll den Bereich des Innovationsmanagements abbilden. Dafür wird zunächst eine systematische Literaturrecherche durchgeführt, um bestehende Ansätze der Entscheidungsunterstützung im Innovationsmanagement zu identifizieren. Diese Ansätze werden anschließend anhand relevanter Kriterien für kleine und mittelständische Unternehmen analysiert. Identifizierte Innovationsstrategien und Methoden werden in einer Bewertungsmatrix hinsichtlich ihrer Relevanz untersucht.

Auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse werden Anforderungen an eine effektive Entscheidungsunterstützung formuliert. Anschließend wird ein methodisches Vorgehen entwickelt, das Unternehmen eine strukturierte und effiziente Auswahl geeigneter Methoden ermöglicht. Dieses Vorgehen wird in einer Softwarelösung implementiert, die Unternehmen eine praxisnahe und benutzerfreundliche Unterstützung bei strategischen Entscheidungen bietet. Die entwickelte Entscheidungsunterstützung wird durch Experteninterviews validiert, um ihre Praxistauglichkeit zu überprüfen. Die abschließende Dokumentation stellt sicher, dass Unternehmen die Softwarelösung effektiv nutzen und in ihre bestehenden Innovationsprozesse integrieren können.

Die Ergebnisse dieser Arbeit sollen KMU dabei unterstützen, ihre Innovationsstrategien gezielt und ressourcenschonend zu gestalten. Durch eine systematische und datenbasierte Entscheidungsfindung können strategische Risiken minimiert und Marktchancen optimal genutzt werden. Zudem soll die entwickelte Methode flexibel einsetzbar sein, sodass sie in verschiedenen Unternehmenskontexten und für unterschiedliche Produktarten anwendbar ist.

1.3 Vorgehensweise

Kapitel 2 Stand der Technik basiert auf einer systematischen Literaturrecherche auf und bildet die Verständnisgrundlage für die darauf aufbauende Arbeit. Zunächst wird die Innovationsstrategie über die Begriffe der Innovation und der Strategie erläutert und anschließend in dem Kontext des Innovationsmanagements eingeordnet. Zudem wird das Fuzzy-Front-End erläutert, das den Aufgabenbereich der Entscheidungsunterstützungstools eingrenzt. Schließlich werden in der Fachliteratur identifizierte Ansätze zur Entscheidungsunterstützung im Innovationsmanagement erläutert.

In Kapitel 3 Anforderungsanalyse werden die spezifischen Anforderungen an eine Entscheidungsunterstützung definiert. Dabei werden zuerst die besonderen Herausforderungen von KMU identifiziert. Basierend auf den Herausforderungen kleiner mittelständischer Unternehmen werden Anforderungen an die software-gestützte Lösung für die Entscheidungsunterstützung definiert. Schließlich wird der Aufgabenbereich des Tools anhand des Fuzzy-Front-Ends definiert.

Kapitel 4 erläutert zunächst den gewählten Ansatz, auf dem die Berechnung und die daraus resultierende Ermittlung der Unternehmensstrategien aufbaut. Anschließend wird erläutert, welche Methoden des Innovationsmanagements ermittelt worden sind. Anschließend wird in Kapitel 4 eine Bewertung aller ermittelten Methoden durchgeführt.

Nachdem alle Voraussetzungen geschaffen wurden, beschreibt Kapitel 5 die Funktionalität der Software-gestützten Entscheidungsunterstützung. Zunächst wird die Planung der Funktionsweise über eine Art Aktivitätsdiagramm, das aus dem Systems Engineering bekannt ist, visualisiert. Anschließend findet eine Erläuterung der umgesetzten Funktionen mit beigefügten Bildern der Benutzeroberfläche statt.

Kapitel 6 beschäftigt sich mit der Dokumentation des Programmcodes für das entwickelte Tool. Dies dient der Nachverfolgung und hilft bei darauf aufbauenden Weiterentwicklungen, das Tool in seiner Funktion zu verstehen. Hierbei werden die verwendeten User-Forms, Module sowie der beinhaltende Programmcode erläutert.

Die Validierung des entwickelten Tools wird in Kapitel 7 erläutert. Zunächst findet die Definition von Erfüllungskriterien für die Anforderungsliste statt. Anschließend wird der Versuchsaufbau für die Validierungsszenarien erläutert. Basierend auf der Auswertung der Validierungsszenarien werden die Erfüllungskriterien bewertet.

Abschließend findet im letzten Kapitel 8 eine kurze Zusammenfassung mit einem Ausblick auf das Weiterentwicklungspotenzial statt.

2 Stand der Technik

Kapitel zwei bildet die Verständnisgrundlage dieser Arbeit. Zunächst wird der Begriff Innovation, Strategie und Innovationsstrategie erläutert. Die Innovationsstrategie wird anschließend genauer definiert und abgegrenzt und schließlich im Gesamtkontext des Innovationsmanagements eingeordnet. Anschließend wird das Fuzzy-Front-End erläutert, dass für den Aufgabenbereich des zu entwickelnden Tools erforderlich ist. Final werden bestehende Ansätze zur Entscheidungsunterstützung aus der Fachliteratur vorgestellt.

2.1 Innovation

Innovationen stellen einen fundamentalen Treiber für wirtschaftliches Wachstum sowie für den unternehmerischen Erfolg dar [KNS15, S. 8]. Die Definitionen aus der Literatur zeigen, dass das Kriterium der Neuartigkeit als wesentliches Merkmal von Innovationen gilt.

„Allen Definitionen von Innovation ist gemeinsam, dass es sich bei einer Innovation um einen willentlichen, gezielten Veränderungsprozess hin zu etwas (erstmalig) „Neuem“ handelt.“ [KNS15, S. 20]

Dabei ist entscheidend, aus welcher Perspektive die Neuheit einer Leistung, eines Geschäftsmodells oder eines Produkts bewertet wird. In Unternehmen werden bereits Prozesse oder Produkte als innovativ betrachtet, wenn sie dort erstmals eingeführt werden. KEMP et al. definieren in diesem Sinne die Innovation als den Einsatz neuer Techniken, neuer Organisationsformen und neuer Methoden, ein Definition, die von der Europäischen Kommission übernommen wurde [KSB00, S. 43–66]. Der Begriff der Innovation lässt sich auch um weitere Ebenen vertiefen. So können Innovationen in inkrementelle und radikale Innovationen sowie in technologische Systeme oder Revolutionen unterteilt werden [Coc22, S. 258]. Inkrementelle Innovationen beinhalten schrittweise Modifikationen bestehender Produkte, während radikale Innovationen durch tiefgreifende Veränderungen entstehen, die neue Bedürfnisse oder Probleme adressieren. Technologische Systeme bestehen aus ganzen Clustern von Innovationen, etwa in der Bio- oder Nanotechnologie. Technologische Revolutionen hingegen bringen sektorübergreifende Neuerungen hervor, wie aktuell die Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Ein grundlegender Unterschied zwischen einer Invention und einer Innovation liegt in der erfolgreichen kommerziellen Umsetzung [GRS14, S. 6]. Während die Invention eine neue Idee oder ein neues Produkt beschreibt, bedeutet Innovation, dass diese Neuerung in den Markt eingeführt und dort wettbewerbsfähig gemacht wird. Dabei ist Innovation nicht als einmaliges Ereignis zu verstehen, sondern als ein dynamischer und prozessorientierter Vorgang. Dieser Vorgang entspringt laut einer Studie von LEITNER zu 63% aus einer „Top-Down“ Strategie, bei welcher Manager aktiv Initiativen und Prozesse antreiben [Lei15, S. 188]. Nur 15% der Innovationen entspringen einem selbst organisierten Verhalten, dass kein Resultat aus hierarchischen Aktionen ist [Lei15, S. 189]. Unterschiedliche Modelle und Konzepte helfen, diesen Prozess strukturiert darzustellen und zu steuern, indem sie

typische Aufgaben in verschiedenen Prozessphasen identifizieren und geeignete Methoden bereitstellen. Erfolgreiche, innovative Unternehmen sind in der Lage ebene Modelle und Konzepte zu nutzen und effiziente, neue und kostengünstige Produkte von hoher Qualität anzubieten [AÖH15, S. 610–611]. Dennoch bleibt Innovation ein mit Unsicherheiten behafteter Prozess, der zu Risikoaversion führen kann. Eben diese Aversion ist jedoch dysfunktional im Sinne der Innovation [MRA+10, S. 851–852]. Entsprechend kann dieser Prozess durch gezielte Informationsbeschaffung und strategische Planung zu einem kalkulierbaren Risiko umgewandelt werden.

2.2 Strategie

Im heutigen dynamischen Geschäftsumfeld spielt die Strategie eine entscheidende Rolle für den langfristigen Erfolg von Organisationen. Eine Strategie kann definiert werden als eine Reihe von Verhaltensweisen, die von einer Organisation entwickelt werden, um ein kontinuierlich hohes Leistungsniveau aufrechtzuerhalten [LRY11, S. 751–764]. Diese Definition bildet den ersten Baustein für das Verständnis der strategischen Ausrichtung und der damit verbundenen Verfahren, die notwendig sind, um im Wettbewerb erfolgreich zu sein. GAUBINGER et al. definieren den Weg zu einer Innovationsstrategie, über eine Strategiepyramide, ausgehend von einer Unternehmensvision [GRS14, S. 65]. Die Unternehmensvision bildet die Grundlage für die Festlegung von konkreten Unternehmenszielen, die wiederum die Basis für die Formulierung der Unternehmensstrategie bilden. Aus der Unternehmensstrategie wird schließlich die Innovationsstrategie abgeleitet. Bild 2-1 verdeutlicht den Weg von Vision zur Innovationsstrategie.

Bild 2-1: Von Unternehmensvision zu Innovationsstrategie in Anlehnung an Gaubinger [GRS14, S. 65]

In der Innovationsliteratur ist die Beziehung zwischen Strategie und Innovation von großer Bedeutung. Das Hauptziel einer erfolgreichen Strategie besteht darin, das Unternehmen an die aktuellen Gegebenheiten der Umwelt anzupassen [AÖH15, S. 610]. Dies bedeutet, dass Unternehmen flexibel und anpassungsfähig sein müssen, um auf Veränderungen im Markt und bei den Kundenbedürfnissen zu reagieren. Erfolgreiche Strategien sind oft Indikatoren für eine hohe Managementleistung und bilden das Fundament für Innovationen, die es einem Unternehmen ermöglichen, seinen Wettbewerbern einen Schritt voraus zu sein [Bea01]. JOHNSON und SCHOLLES definieren Strategie als:

„Strategie ist die Richtung und der Umfang einer Organisation über einen längeren Zeitraum, die einen Vorteil für die Organisation durch die Konfiguration von Ressourcen in einem herausfordernden Umfeld erlangt, um die Bedürfnisse der Märkte zu erfüllen und die Erwartungen der Stakeholder zu erfüllen.“ [JSW02, S. 9]

Diese Definition verdeutlicht, dass Strategien nicht nur auf den externen Bedürfnissen und Herausforderungen abzielen, sondern auch die interne Organisation von Ressourcen berücksichtigen müssen. Die strategische Planung umfasst somit die Bestimmung der erforderlichen Ressourcen, Produkte, Prozesse und Systemkonfigurationen, um Unsicherheiten im Umfeld eines Unternehmens zu überwinden [LS01, 377 ff.]. Strategie kann somit als ein Verhalten verstanden werden, das von Unternehmen geschaffen und angenommen wird, um konstant hohe Leistungen zu erbringen [AÖH15, S. 611]. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Strategien Einfluss auf interne und externe Komponenten von Markt, Technologie und Umfeld haben. Des Weiteren ist die Entwicklung und Implementierung von effektiven Strategien essenziell für die Innovationsfähigkeit und den langfristigen Erfolg von Unternehmen. Unternehmen müssen aktiv darauf hinarbeiten, ihre strategischen Ansätze kontinuierlich zu hinterfragen und anzupassen, um den sich wandelnden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden und somit ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

2.3 Innovationsstrategie

Die Innovationsstrategie bildet den untersten Baustein der in Bild 2-1 erläuterten Strategiepyramide. Durch die Innovationsstrategie wird determiniert, wie die Unternehmensstrategie angewendet wird und gleichzeitig wird versucht eben diese durch Innovation zu verbessern [AÖH15, S. 611]. Aufgrund ihres Einflusses stellt die Innovationsstrategie eines Unternehmens, ebenso wie die Unternehmensstrategie, einen entscheidenden Faktor für dessen langfristigen Erfolg und Wettbewerbsfähigkeit dar. Ohne eine Strategie, mit der die Technologie an den Markt gebracht werden kann, ist die Technologie nichts wert [TM19, S. 1]. Die Innovationsstrategie definiert die systematische Planung und Umsetzung von Innovationsprozessen und legt fest, welche Arten von Innovationen verfolgt werden und mit welchen Ressourcen sie realisiert werden sollen. Eine Innovationsstrategie muss dabei stets auf die übergeordnete Unternehmensstrategie abgestimmt sein, um

Synergieeffekte zu maximieren und eine konsistente Unternehmensausrichtung zu gewährleisten [GRS14, 66ff.]. Die Unternehmensumwelt verändert sich kontinuierlich und jede Analyse bietet lediglich eine Momentaufnahme. Folglich ist eine einmal formulierte Innovationsstrategie nur für die spezifische Momentaufnahme valide [KW11, S. 9–10]. So wie sich das Unternehmensumfeld wandelt, müssen sich auch die Entscheidungsmechanismen innerhalb des Unternehmens an die neuen Rahmenbedingungen anpassen [Coc22, S. 266]. Daher darf die Innovationsstrategie nicht als statisches Konzept betrachtet werden, sondern muss als kontinuierlicher Prozess verstanden werden. Nach GANS et al. sollten Unternehmen nicht nur eine einzelne Innovationsstrategie verfolgen, sondern mehrere potenziell attraktive Strategien parallel betrachten, um flexibel auf die Veränderungen reagieren zu können [GSW19, S. 736]. Der Einfluss des sich ändernden Umfelds ist unbestritten, doch auch Produkte und die damit einhergehenden Innovationsstrategien werden immer komplexer, wodurch Entscheidungen unter zunehmender Unsicherheit getroffen werden müssen [MRA+10, S. 851]. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor, um die bestehenden Hürden zu überwinden, besteht daher nicht nur in der Formulierung einer Innovationsstrategie, sondern in der Schaffung eines Umfelds, das kontinuierliche Innovation und strategische Anpassung ermöglicht [XZY+18, S. 618]. Dies umfasst die Förderung einer innovationsfreundlichen Unternehmenskultur, den Aufbau flexibler Strukturen und Prozesse sowie die gezielte Nutzung von Markt-, Umfeld- und Technologietrends zur kontinuierlichen Anpassung der Innovationsstrategie.

2.3.1 Komponenten der Innovationsstrategie

Die Fachliteratur bietet verschiedene Ansätze zur Klassifikation unterschiedlicher Innovationsstrategien. Einen dieser Ansätze bietet NYSTROM, durch die Zerlegung der Innovationsstrategie im Sinne der Partonomie [Nys85]. Bild 2-2 veranschaulicht die im Folgenden erläuterte Partonomie der Innovationsstrategie. Die Innovationsstrategie besteht aus zwei wesentlichen Komponenten: der Technologiestrategie und der Marketingstrategie. Die **Technologiestrategie** legt die methodische Herangehensweise zur Entwicklung neuer Produkte fest und gliedert sich in die Aspekte Technologieeinsatz und Technologieorientierung. Der **Technologieeinsatz** kategorisiert, wie technologische Lösungen angewendet werden, um technische Herausforderungen im Prozess der Produktentwicklung zu bewältigen. Hierbei unterscheidet man zwischen einem **isolierten Technologieeinsatz**, der sich auf ein bestehendes und etabliertes Technologiefeld beschränkt und einem **synergistischen Technologieeinsatz**, der die Kombination verschiedener technologischer Ansätze in der Forschung und Entwicklung (F&E) umfasst. Bei der **Technologieorientierung** erfolgt eine Unterscheidung zwischen interner und externer Ausrichtung. Eine **interne Technologieorientierung** impliziert, dass das Unternehmen vorwiegend auf eigene technologische Ressourcen, Kompetenzen und Forschungskapazitäten zurückgreift. Im Gegensatz dazu beschreibt eine **externe Technologieorientierung** eine strategische Ausrichtung, die auf die Nutzung externer Technologien und Partnerschaften ab-

zielt, um Effizienzgewinne oder Innovationsvorteile zu erreichen. Dies kann beispielsweise durch die Auslagerung gewisser Entwicklungsphasen realisiert werden. Ergänzend zur Technologiestrategie bildet die **Marketingstrategie** die zweite fundamentale Säule der Innovationsstrategie. Sie umfasst die Bereiche Produktfokus, Kundenfokus und Wettbewerbsfokus. Unternehmen, die einen **produktorientierten** Ansatz verfolgen, konzentrieren sich auf die **iterative** Weiterentwicklung existierender Produkte, während eine **diversifizierende** Strategie darauf abzielt, neue Produktkategorien jenseits des etablierten Portfolios zu erschließen. Der **Kundenfokus** lässt sich in eine defensive und eine offensive Marktausrichtung differenzieren. Eine **defensive Strategie** zielt darauf ab, die bestehende Kundenbasis zu erhalten und zu binden, während eine **offensive Strategie** auf die Erschließung neuer Kundensegmente und die Expansion des Marktanteils fokussiert ist. Hinsichtlich des **Wettbewerbsfokus** können reaktive und proaktive Strategien unterschieden werden. Eine **reaktive Strategie** beruht auf ad-hoc-Reaktionen auf Markt- und Wettbewerbsentwicklungen, während eine **proaktive Strategie** vorausschauend Ressourcen allokiert, um frühzeitig Wettbewerbsvorteile zu generieren und Veränderungen im Markt zu antizipieren. [DMC+08, S. 388]

Bild 2-2: Partonomie der Innovationsstrategie [DMC+08, S. 388]

2.3.2 Typologien der Innovationsstrategie

AKMAN et al. (2008) haben eine Übersicht verschiedener strategischer Typologien erarbeitet. Die Ergebnisse ihrer Untersuchung sind in Tabelle 2-1 dargestellt. Besonders weit verbreitet in der Fachliteratur ist die Typologie von MILES et al. (1978), welche Unternehmen in vier Kategorien unterteilt: „Prospector“ (Innovator/Pionier), „Defender“ (Verteidiger), „Analyzer“ (Analysierer) und „Reactor“ (Reagierer). Diese Klassifizierung wird häufig als Referenz herangezogen und bildet eine grundlegende Basis für die Analyse von Innovationsstrategien. PARNELL et al. (2000) erweiterten dieses Modell um eine zusätzliche Kategorie, den „Balancer“, der eine vermittelnde Position zwischen den bestehenden Typen einnimmt. Darüber hinaus existieren auch alternative Typologien, beispielsweise die von ROGER (2001), die mit der Einteilung von MILES et al. verglichen werden können. Der „First to market“-Ansatz, welcher typischerweise mit dem Innovator/Pionier verglichen werden kann, beschreibt Unternehmen, die mit hoher Risikobereitschaft technologische Führungspositionen anstreben und den Markt proaktiv gestalten. Der „Rapid follower“ hingegen lässt sich mit dem Analysierer vergleichen, da er sowohl Innovationskraft als auch Effizienz vereint. Diese Unternehmen positionieren sich durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen stabilen Kernprodukten und der Erschließung innovativer Nischenmärkte. Die Verbindung zwischen dem „Niche player“ und dem Verteidiger ist weniger stark ausgeprägt, dennoch lassen sich Parallelen feststellen. Während der Nischenanbieter eine spezifische Marktlücke bedient, verfolgt der Verteidiger eine konservative Strategie mit Fokus auf Kosteneffizienz und Stabilität. Diese risikoarme Ausrichtung stellt einen deutlichen Kontrast zur Strategie des Innovators dar. Schließlich besteht eine konzeptionelle Nähe zwischen der Strategie des „Response to changing market needs and wants“ und dem Reagierer, da beide auf Marktveränderungen reagieren. Allerdings herrscht eine Differenzierung in der Umsetzung. Während MILES et al. dem Reagierer ein unstrukturiertes, wenig planvolles Vorgehen zuschreiben, beschreibt ROGER eine bewusst reaktive Strategie, die gezielt auf Marktanpassungen ausgerichtet ist. Die hohe Vielfalt strategischer Ansätze, jedoch auch die interpretierbare Vergleichbarkeit, verdeutlicht, dass eine ansatzübergreifende inhaltliche Konsistenz vorherrscht. [AÖH15, S. 613]

Die Typologie von MILES et al. hat sich in der Fachliteratur als beliebter Ansatz etabliert und dient als Grundlage für zahlreiche weiterführende Forschungsfragen. PITTINO und VISINTIN untersuchen beispielsweise den Zusammenhang zwischen Familienunternehmen und dem Miles-und-Snow-Modell. Ihre Ergebnisse zeigen, dass Familienunternehmen in der ersten Generation tendenziell risikofreudiger agieren und daher den Kategorien Innovator oder Analysierer zugeordnet werden können. In späteren Generationen nimmt jedoch die Risikobereitschaft ab, sodass Familienunternehmen eher Verteidiger- oder Reagierer-Strategien verfolgen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Studien, die sich mit dem Miles-und-Snow-Modell befassen, insbesondere in Bezug auf den Zusammenhang zwischen Innovationsstrategie und Marktposition oder sozioökonomische

Studien die Innovationsstrategie mit dem Geschlecht des Managements untersuchen. AKMAN et al. analysieren mittels der Fuzzy-AHP-Methode die Relevanz von Innovationsstrategien in verschiedenen industriellen Sektoren. Ihre Untersuchung zeigt, dass die Gewichtung von Innovationsstrategien je nach Sektor erheblich variiert. Bild 2-3 veranschaulicht die Gewichtung der verschiedenen Strategien in unterschiedlichen Industriebereichen.

Tabelle 2-1: Strategische Typologien, identifiziert von Akman et al. [AÖH15, S. 612]

Typologien der Innovationsstrategie	Autor (Jahr)
First to market, follow the market leader, applied engineering, develop me-too products	Ansoff und Stewart (1967)
Offensive, defensive, imitative, dependent, traditional, opportunistic	Freeman (1974)
Prospector, defender, analyzer, reactor	Miles et al. (1978)
Reactive (responsive, imitative, second-but-better, defensive, proactive (R&D based, entrepreneurial, acquisitive, market based)	Urban and Hauser (1980), Gilbert (1994)
Cost leadership, product differentiation	Porter (1980)
Ethnology oriented, balancer, technologically insufficient, low budget conservative, high budget	Cooper (1984)
Technological innovator, rapid copier, cost reduction	Lambkin (1988), Hultink und Robben (1995)
Aggressiveness, analysis, defensiveness, futurity, proactiveness, riskiness	Venkatraman (1989), Morgan und Strong (1998)
Traditional asset-based, market based	Johne und Snelson (1990)
Offensive, defensive	Wilson et al. (1992)
Prospector, defender, analyzer, reactor, balancer	Parnell et al. (2000)
Product innovator, process innovator, late enterer, non-innovator, original initiators	Manu (1992), Manu und Sriram (1996)
Proactive strategy, reactive strategy	Gilbert (1994)
Customer oriented, process oriented, initiator oriented, learning oriented	Lynn und Mazzuca (1998)
Producing of innovation itself, purchasing of innovation, hybrid strategy	Veugelers und Cassiman (1999)
First to market, rapid follower, niche player, response to changing market needs and wants	Roger (2001)

Die Innovator-Strategie ist branchenübergreifend die bevorzugte Option und beispielsweise im Energiesektor nahezu alternativlos. Betrachtet man hingegen den Automobil- und den Chemiesektor, zeigen sich signifikante Unterschiede. Während der Automobilsektor die Reagierer-Strategie am wenigsten bevorzugt, kommt sie im Chemiesektor fast

an die Popularität der Innovator-Strategie heran. Diese sektoralen Unterschiede verdeutlichen die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung von Innovationsstrategien in Abhängigkeit von branchenspezifischen Anforderungen und Rahmenbedingung. [AÖH15, S. 626]

Bild 2-3: Gewichtung der Innovationsstrategien je Industriesektor [AÖH15, S. 626]

2.4 Innovationsmanagement

Innovationsmanagement kann von der strategischen Ausrichtung bis hin zur Marktintegration oder sogar der Produktwartung alle Innovationsprozesse in Unternehmen umfassen. Der Ausgangspunkt dieser Prozesse ist die in Kapitel 2.3 erläuterte Innovationsstrategie, die Markt, Technologie und Umfeld gezielt untersucht, um eine fundierte Basis für zukünftige Entscheidungen zu schaffen. Gefolgt wird dieser Prozess durch kreative Methoden, um Ideen zu finden und systematisch zu bewerten. Der Umfang aller weiteren Methoden und Prozesse, die dem Innovationsmanagement zugeordnet werden, variiert in der Fachliteratur. LENDEL et al unterteilen den Prozess des Innovationsmanagement wie in Bild 2-4 dargestellt in die Innovationskompetenz und den Prozess an sich. Der Innovationsprozess beginnt mit strategischen Elementen, der Identifikation von Bedürfnissen und Technologien und endet bei der Penetration in den Markt [LHS15, S. 863].

KASCHNY et al. unterstreichen diese Abgrenzung in der Reichweite von Innovationsmanagement, indem sie das Aufgabenfeld des Innovationsmanagement, ausgehend von der Grundlagenforschung bis hin zur Entwicklung, Produktion und späteren Markteinführung einordnen [KNS15, S. 33]. Gleichmaßen existieren jedoch auch Modelle, die den Aufgabenbereich des Innovationsmanagement wesentlich kleiner eingrenzen. DZIALLAS stellt ein Modell für den Innovationsprozess im Automobilbereich vor und grenzt den Einflussbereich des Innovationsmanagements, beginnend von der Strategie bis hin zur

Ideengenerierung und Selektion, ein [Dzi20, S. 505]. Validierung, Produktion und Markteintritt liegen dementsprechend außerhalb des Aufgabenbereichs.

Bild 2-4: Innovationsmanagement angelehnt an LENDEL et al [LHS15, S. 863]

Gaubinger et al. stellen dem ein kombiniertes Modell zum Innovations- und Produktmanagement entgegen, welches bei der Innovationsstrategie beginnt, die Produktinnovation beinhaltet und erst bei der Produktwartung endet [GRS14, S. 36]. Bild 2-5 veranschaulicht das Modell, welches sich beinahe über den gesamten Produktlebenszyklus erstreckt. Darüber hinaus wird diesem Modell eine zusätzliche Dimension durch den Faktor Unsicherheit hinzugefügt, die insbesondere in frühen Phasen des Innovationsprozesses am höchsten ist und sich mit zunehmender Entwicklung reduziert. Aufbauend auf den Unsicherheiten befasst sich der Abschnitt 2.5 Fuzzy Front End näher mit den frühen Entwicklungsphasen.

Bild 2-5: Produkt- und Innovationsmanagement angelehnt und stark vereinfacht an GAUBINGER et al. [GRS14, S. 36]

2.5 Fuzzy Front End

Das Fuzzy Front End, kurz FFE beschreibt die frühe Phase des Innovationsmanagements, in der Ideen entstehen, weiterentwickelt und auf ihre Machbarkeit hin geprüft werden. Diese Phase ist oft von Unsicherheiten geprägt, da weder das Endprodukt noch der Markt genau definiert sind. Unternehmen stehen in diesem Stadium vor Herausforderungen wie der Identifikation vielversprechender Innovationsansätze, der Einschätzung von Marktpotenzialen und der effektiven Nutzung interner und externer Ressourcen. Das zentrale Merkmal des Fuzzy Front Ends ist die hohe Unsicherheit. Anders als in den späteren Phasen der Produktentwicklung, in denen Prozesse klarer definiert und strukturiert ablaufen, ist das FFE eher explorativ. Bild 2-6 zeigt die Aktivitäten in frühen Phasen der Produktentwicklung, welche als Front End definiert werden. Es beinhaltet kreative Prozesse, Marktanalysen und frühe technische Realisierungsstudien sowie Produkt- und Portfoliostrategien. Die Entscheidungen, die unter großer Unsicherheit getroffen werden, haben einen großen Einfluss auf den späteren Erfolg eines Produkts, da hier grundlegende Weichenstellungen für die gesamte Innovationsstrategie getroffen werden. Ein bekanntes Beispiel in diesem Bereich ist die Zehnerregel der Fehlerkosten, die besagt, dass die Kosten in jeder Phase der Wertschöpfungskette um den Faktor zehn steigen. Ein weiteres wesentliches Element des FFE ist die Interaktion mit verschiedenen Stakeholdern. Neben internen Abteilungen wie Forschung und Entwicklung, Marketing und Management spielen auch externe Akteure wie Kunden, Lieferanten und Technologiepartner eine entscheidende Rolle. Ihr frühzeitiges Feedback kann dazu beitragen, Fehlentwicklungen zu vermeiden und den Innovationsprozess gezielt zu steuern. Obwohl das FFE oft als chaotisch beschrieben wird, gibt es verschiedene Methoden und Ansätze, die helfen, Struktur in diese Phase zu bekommen. [KW11, S. 349]

Bild 2-6: Front End angelehnt an KHURANA und ROSENTHAL [KR98, S. 59]

2.6 Bestehende Ansätze zur Entscheidungsunterstützung im Innovationsmanagement

Softwarelösungen zur Entscheidungsunterstützung im Bereich des Innovationsmanagements sind, wie bereits in 1.1 Problemstellung erwähnt, in produzierenden Industriebereichen kaum bis nicht vertreten. Der Begriff des „Tools“ wird in der englischen Fachliteratur häufig inflationär benutzt um nicht zwingend auf eine software-gestützte Lösung, sondern ein Modell hinzudeuten, dass als Hilfsmittel in eben jenen Prozess fungiert.

2.6.1 Modell zur Unternehmerische Weitsicht für strategische Innovation

CALOF et al. stellen in ihrem Modell eine systematische Auswahl und Integration verschiedener „Collaborative Foresight“ (CF-Methoden), wie SWOT-Analyse, Benchmarking und Trendanalyse, zur datenbasierten Entscheidungsfindung vor. Das Modell soll Unternehmen ermöglichen, fundierte strategische Entscheidungen zu treffen. Ein zentraler Aspekt der Methodenanwendung ist die Bewertung und Priorisierung der identifizierten Maßnahmen. Durch die Verknüpfung der eingesetzten Methoden mit „Key Performance Indicators“ (KPIs) sowie strategischen Unternehmenszielen wird die Auswahl geeigneter Innovationsstrategien systematisiert. Dies erleichtert nicht nur die Entscheidungsfindung, sondern liefert auch eine Grundlage für die Gewichtung und Priorisierung der vorgeschlagenen Maßnahmen. Je nach Kontext ermöglicht die Methode, dass ein stärker datengetriebener oder expertengetriebener Ansatz verfolgt werden kann. Zusammenfassend bezieht sich die Herangehensweise auf strategische Prozesse des Innovationsmanagement und nutzt eine Datenbasis für die Entscheidungsfindung. [CMV20, S. 33]

2.6.2 Werkzeugkasten für eine „leichte“ Innovationsstrategie

FARRUKH et al. richten ihren Werkzeugkasten an die Innovationsvorhaben von kleinen mittelständischen Unternehmen, indem sie eine methodische Vorgehensweise bereitstellen. Dieser Workshop besteht aus fünf Schritten mit fünf Vorlagen für die Partizipanten in einem ungefähr fünfstündigen Zeitfenster. Im ersten Schritt wird eine vorgefertigte Schablone zum Präsentieren der Ideen vorbereitet. Im nächsten Schritt dürfen die Teilnehmer ihre Ergebnisse präsentieren und auf einer horizontalen Ebene in einer Roadmap Vorlage anbringen. Im gleichen Schritt wird schließlich noch durch das Aufkleben von Punkten an den angebrachten Vorlagen abgestimmt. Schritt drei besteht aus der Übertragung und Anordnung der vielversprechendsten Ideen in ein Portfolio Matrix. In einem Unterschnitt können, zu komplexe Ideen aufgeteilt werden oder erkannte Zusammenhänge zwischen Ideen zusammengeführt werden. Anschließend findet eine weitere Auswahlrunde statt. Im vierten Schritt bilden sich Kleingruppen von zwei bis vier Teilnehmer, die jeweils eine ausgewählte Idee bekommen. Die Idee durchläuft in Kleingruppen eine „Opportunity exploration mapping template“, gefolgt von einer anschließenden Prä-

sensation und Bewertungsrunde. Die Implikationen der Ergebnisse werden einer Diskussionsrunde behandelt und schließlich in einem letzten Schritt dokumentiert. [CCR+11, S. 98]

2.6.3 Fuzzy Decision Support Model (FDSM)

ACHICHE et al. liefern die einzige software-gestützte Entscheidungsunterstützung, die in der systematischen Literaturrecherche identifiziert wurde. Ziel der drei Modelle ist es, Managern bei der Einschätzung der Investitionen zu unterstützen. Bild 2-7 stellt grafisch den Zusammenhang der drei Modelle dar. Diese Modelle konzentrieren sich auf die Bewertung der Kosten im Zusammenhang mit der Einführung und Nutzung von Tools durch die Identifikation und Analyse von Chancen. FDSM 1 schätzt die Investitionen in Personalressourcen ab, dabei werden die Eingangsparameter Arbeitsstunden, Schulung und beruflicher Hintergrund berücksichtigt. FDSM 2 konzentriert sich auf die expliziten Kosten, die mit der Nutzung eines Tools verbunden sind. Dabei werden vier wesentliche Kostenparameter berücksichtigt: materielle Ressourcen, Betriebskosten, Software und Hardware sowie finanzielle Anreize. Die Ausgangsgrößen von FDSM 1 (Personalkosten) und FDSM 2 (finanzieller Aufwand der Toolnutzung) werden in FDSM 3 vereint, um das Gesamtinvestment abzuschätzen. Mithilfe der Fuzzy-Logik ermöglicht das Modell fundierte Entscheidungen über die Nutzung von Tools zu treffen und die Ressourcenverteilung zu optimieren.

Bild 2-7: Fuzzy Decision Support Models angelehnt an ACHICHE et al. [AAM+13, S. 16]

3 Anforderungsanalyse für die Entscheidungsunterstützung

In Kapitel drei wird zunächst die für diese Arbeit zentrale systematische Literaturrecherche erläutert. Anschließend werden die Stärken und Schwächen von kleinen und mittelständischen Unternehmen identifiziert. Darauf folgt die Erläuterung des Vorgehens bei der Anforderungserstellung in 3.4. Basierend darauf werden Anforderungen an die software-gestützte Entscheidungsunterstützung, speziell zugeschnitten auf die Unternehmensmerkmale von KMU, definiert. Abschließend wird in Abschnitt 3.5 der Aufgabenbereich des Tools auf das Fuzzy Front End eingegrenzt und begründet.

3.1 Systematische Literaturrecherche

Als Grundlage für die Erhebung der Anforderungen dient eine systematische Literaturrecherche. Der Suchstring für die Recherche setzt sich aus drei Kategorien zusammen. Bild 3-1 bildet alle verwendeten Bestandteile des Suchstrings ab. Die erste Kategorie bildet Synonyme für eine Art und Weise des Vorgehens, der nächste Baustein beschreibt den Themenbereich und der letzte Part bezieht sich auf die Entscheidungsunterstützung. Alle Bestandteile innerhalb einer Kategorie sind mit einem „OR“ verbunden, während die Kategorien an sich eingeklammert und durch ein „AND“ verbunden sind. Dies sorgt dafür, dass eine Übereinstimmung aus jeder der drei Kategorien ausreicht, um einen Treffer zu bekommen. Eine anschließende Filterung der Treffer nach zunächst dem Titel, anschließend dem Abstract und final dem Inhalt, verringert die Eingangsgröße von 1.455 Treffern auf eine handhabbare Menge von 43 Titeln aus der Literatur. Bei der Recherche wurden Suchportale wie „Web of Science“, „Scopus“, „IEEE“ und „Google Scholar“ verwendet. Bei „Google Scholar“ wurde der Suchstring aufgrund er zu hohen Trefferanzahl auf eine Kombination aus „tool“ und „strategy“ sowie „innovation management“ und „decision support“ reduziert, wodurch final 17 weitere relevante Titel zur Gesamtmenge hinzugefügt wurden.

Bild 3-1: Suchstring der systematischen Literaturrecherche

3.2 Differenzierung von Produkten als Sach-, Dienstleistung oder hybriden Konzepten

Ein zentraler Aspekt der entwickelten Entscheidungsunterstützung ist die Betrachtung verschiedener Produktarten, um eine möglichst breite Anwendbarkeit des Tools zu gewährleisten. Bereits in der systematischen Literaturrecherche wurde darauf geachtet nicht nur Ansätze zu Sachprodukten, sondern auch zu Dienstleistungen und hybriden Leistungsbündeln zu analysieren. Bei der Verwendung von Suchstrings wurden keine auf die Produktart eingrenzenden Strings verwendet. Durch die generelle Eingrenzung der Terminologie auf das Innovationsmanagement wird keine der drei Optionen ausgeschlossen. Traditionelle Methoden sind oft stark auf physische Produkte ausgerichtet, jedoch zeigte die Recherche, dass viele Unternehmen zunehmend serviceorientierte oder kombinierte Angebote entwickeln. Hybride Produkte, die eine Kombination aus Sach- und Dienstleistungen darstellen, gewinnen insbesondere in technologiegetriebenen Branchen zunehmend an Bedeutung. Daher ist Ziel der Arbeit, das Tool so zu konzipieren, dass dem Unternehmen ein breites Portfolio an Innovationsmethoden zur Auswahl gestellt wird. Unternehmen müssen also eine freie Auswahlmöglichkeit an verfolgbaren Produktinnovationsstrategien haben. Das Tool muss somit Unternehmenscharakteristiken berücksichtigen.

3.3 Kleine und mittelständische Unternehmensmerkmale

Kleine und mittelständische Unternehmen zeichnen sich durch spezifische organisatorische und strukturelle Merkmale aus, die ein innovationsfreundliches Klima begünstigen können. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die informelle bzw. organische Unternehmensstruktur, die durch Flexibilität, flache Hierarchien und eine direkte Kommunikation zwischen Mitarbeitern und Geschäftsleitung geprägt ist. Diese Merkmale ermöglichen es KMU, schneller auf Veränderungen im Markt und Unternehmensumfeld zu reagieren. Durch kurze Entscheidungswege und einen geringen Formalisierungsgrad können neue Ideen rasch entwickelt und umgesetzt werden. Die Entscheidungsdynamik und die enge Zusammenarbeit der Mitarbeiter fördern zudem einen kreativen Austausch, der für Innovationsprozesse essenziell ist. Trotz dieser strukturellen Vorteile stehen KMU jedoch häufig vor Herausforderungen. Begrenzte finanzielle und personelle Ressourcen erschweren es, risikobehaftete Innovationsprojekte nachhaltig zu planen und durchzuführen. Dies führt wiederum zu einer geringeren Anzahl an Innovationsprojekten, die folglich von höherer Bedeutung sind und ein höheres Risiko bergen. Zudem fehlt es oft an einer strategischen Innovationsplanung sowie an Fachkräften in der Forschung und Entwicklung, wodurch geringe Umsätze im Verhältnis zu den F&E-Aktivitäten erzielt werden. Ein weiteres Hindernis ergibt sich aus dem Wachstum der Unternehmen. Mit zunehmender Größe besteht die Gefahr, dass ursprünglich flexible Strukturen durch bürokratische Prozesse und starre Hierarchien ersetzt werden. Dieses organisationsstrukturbezogene Dilemma kann dazu führen, dass KMU ähnliche Herausforderungen wie große Unternehmen bewältigen müssen, was Innovationsprozesse verlangsamt. Wissenschaftliche

Studien, die sich mit dem Thema KMU auseinander setzen, kommen zu Ergebnissen, die eingangs beschriebene Merkmale unterstreichen. Tabelle 3-1 zeigt eine Auflistung der Stärken und Schwächen von KMU. [KNS15, S. 213–214]

Tabelle 3-1: Stärken und Schwächen von KMU [VLH00, S. 17]

Stärken	Schwächen
Strategie	
	Fehlende mittel- und langfristige Planung Zu starke Umsatzorientierung Mangelnde Technologiefrüherkennung
Management	
Hohe Motivation, wenn Manager gleichzeitig Eigentümer	Wenig qualifizierte Managementspezialisten Unterentwickelte Planungs-, Kontroll- und Kostenrechnungssysteme Autoritär geprägter Führungsstil und geringe Bereitschaft zur Verantwortungsdelegation
Organisation	
Überschaubarkeit des Unternehmens Flexible, flache Organisationsstrukturen Schnellere Entscheidungsfindung durch kurze Entscheidungswege Produktionstechnische Flexibilität	Schwach ausgeprägte Arbeitsteilung, keine spezialisierten Stellen
Information	
Kurze Informationswege, direkte interne Kommunikation	Ungenügende Informationsbeschaffung
Ressourcen	
Großes technisches Know-how	Begrenzte finanzielle und personelle Ressourcen Kostennachteile aufgrund geringer „economies of scale“ Geringe Risikostreuung aufgrund geringer Zahl an Innovationsprojekten F+E-Tätigkeiten werden neben dem Tagesgeschäft durchgeführt Mangelnde Mitarbeiterqualifikation
Markt	
Überschaubarkeit der Märkte Größere Marktnähe und direkter Kundenkontakt Flexibilität bei sich verändernden Kundenanforderungen und Marktbedingungen	Geringe Marktmacht Geringer Einsatz von Marketinginstrumenten

Eine Untersuchung von britischen Unternehmen zeigt, dass große Unternehmen über formale Innovationsprozesse verfügen als kleine und mittelständische Unternehmen. Die Anzahl an Tools, die im Innovationsprozess benutzt wird, ist häufig begrenzt. Leistungsfähigere Methoden wie Ethnografie oder Technologievorschau werden nur selten eingesetzt. Zu den größten Barrieren gehören Kosten und mangelnde wissenschaftlich-technische Kenntnisse [TV12, a]. Andere Studien, welche die Leistungsfähigkeit von KMU analysieren, beschreiben die starke Abhängigkeit von KMU gegenüber externen Faktoren. Kleine und mittelständische Unternehmen sind somit aufgrund der begrenzten Ressourcen viel mehr von staatlichen Richtlinien und Förderungen abhängig [DGG19, S. 1681]. Um mit der Konkurrenzfähigkeit großer Unternehmen mithalten zu können, erweist sich die Kooperationsstrategie für KMU als dominant [KK18, S. 21; HHH+22, S. 40210]. Durch das Aufbauen und Teilen von Nischenkompetenzen können sich KMU entweder untereinander zusammenschließen oder beispielsweise Kooperationen mit Forschungseinrichtungen wie Universitäten eingehen, um das Ressourcen- und Kompetenzdefizit im Vergleich zu großen Unternehmen zu überbrücken.

3.4 Anforderungen an die Software-Lösung

Um eine Grundlage für den Entwicklungsaufwand einer software-gestützten Entscheidungsunterstützung zu schaffen, werden Anforderungen an das Tool definiert. Zudem werden die Anforderungen im Folgenden für eine Validierung genutzt, in der das Tool überprüft und verifiziert wird.

In der Fachliteratur fehlen, wie bereits eingangs erläutert, software-gestützte Ansätze zur Entscheidungsunterstützung für die Auswahl von Innovationsmanagementmethoden. Zwar werden verschiedene methodische Ansätze zur Entscheidungsunterstützung beschrieben, jedoch fehlt eine kombinierte Lösung, die softwaregestützt relevante Informationen aufbereitet und strukturiert, um fundierte Entscheidungen zu ermöglichen. Entsprechend gibt es keine Vorlage, die sowohl eine systematische Analyse als auch eine gewichtete Bewertung der relevanten Faktoren ermöglicht. Die Anforderungen an das Tool werden dementsprechend selbst erhoben und nach den Anforderungsschablonen von RUPP und JOPPICH definiert. Diese Schablonen sind in der fachspezifischen Anwendung anerkannt und gewährleisten eine systematische Erfassung der funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen. Das Vorgehen zur Anforderungserstellung wird in Bild 3-2 veranschaulicht.

Bild 3-2: Anforderungserstellung nach Sophist-Schablone [Rup14]

Die Anforderungen werden in drei strukturierte Bereiche unterteilt, inputorientierte Anforderungen, anwendungsorientierte Anforderungen und outputorientierte Anforderungen. Die drei Bereiche A1 – A3 beschreiben die Anforderungen an das System, dass im ersten Schritt (A1) Informationen aufnehmen soll, im zweiten Schritt (A2) Informationen verarbeiten und bezogen auf die Anforderungen von KMU weiterverarbeiten soll und schließlich (A3) die Informationen maßgeschneidert für den Nutzer ausgeben soll. Tabelle 3-2 und Tabelle 3-3 stellen die definierten Anforderungen dar.

Tabelle 3-2: Anforderungen an die software-gestützte Entscheidungsunterstützung Teil 1

	Nr.	Anforderung	Beschreibung der Anforderung
Input-orientierte Anforderungen	A1.1	Aufnahme der Nutzereingaben	Das System muss die Unternehmensdaten strukturiert aufnehmen.
	A1.2	Analyse der finanziellen Perspektive	Das System muss die finanzielle Kapazität für Innovationsprojekte erfassen.
	A1.3	Analyse der Marktperspektive	Das System muss die Marktposition bewerten.
	A1.4	Analyse der Lebenszyklusperspektive	Das System muss die aktuelle Unternehmensentwicklungsphase identifizieren können.
	A1.5	Analyse der Umweltperspektive	Das System muss den Einfluss externer Faktoren einbeziehen.
Anwendungsorientierte Anforderungen	A2.1	Gewichtete Daten	Das Tool soll die Eingabedaten anhand definierter Gewichtungen auswerten, um eine differenzierte Analyse zu ermöglichen.
	A2.2	Berechnung der optimalen Innovationsstrategie	Das System muss durch eine Bewertungslogik, die am besten geeignete Strategie für das Unternehmen berechnen.
	A2.3	Differenzierung der Innovationsmethoden	Das System muss Innovationsmethoden basierend auf den berechneten Strategien differenzieren.
	A2.4	Kategorisierung der Innovationsmethoden	Das System soll Innovationsmethoden in verschiedene Bereiche des Innovationsmanagement kategorisieren.
	A2.5	Wiederverwendbarkeit	Das Modell soll wiederverwendbar sein und gespeicherte Analysen für zukünftige Bewertungen nutzen können.
	A2.6	Automatisierbarkeit	Die Berechnung und Empfehlung von passenden Innovationsmethoden soll automatisierbar sein.
	A2.7	zeitlicher Aufwand	Der zeitliche Aufwand für den Nutzer soll im Vergleich zum Nutzen möglichst gering sein.

Tabelle 3-3: Anforderungen an die software-gestützte Entscheidungsunterstützung Teil 2

	Nr.	Anforderung	Beschreibung der Anforderung
...	A2.8	Flexibilität in der Anwendung	Das Tool muss flexibel adaptierbar auf unterschiedliche Unternehmensgrößen, Branchen und finanziellen Mitteln sein.
	A2.9	Einfach Anwendung der Methode	Die Software muss einfach und ohne spezielle Fachkenntnisse zugänglich und nutzbar sein.
Output-orientierte Anforderungen	A4.1	Ergebnisqualität	Das Tool soll mögliche Innovationstools passend zur identifizierten Strategie hinreichend genau abbilden.
	A4.2	Übersichtliche Darstellung der Lösung	Die Ergebnisse sollen im Tool nachverfolgbar sein und in einer klaren, verständlichen Visualisierung dargestellt werden können.
	A4.3	Industrielle Anwendbarkeit	Das Tool soll in der Industrie anwendbar sein und eine direkte Wertschöpfung generieren.

Die inputorientierten Anforderungen stellen die Grundlage für eine verlässliche Entscheidungsunterstützung dar. Zunächst muss das System in der Lage sein, Nutzereingaben strukturiert zu erfassen (A1.1). Dies umfasst unternehmensspezifische Daten wie finanzielle Kennzahlen, Marktanalysen und strategische Planungen. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Analyse der finanziellen Perspektive (A1.2), da die wirtschaftliche Tragfähigkeit von Innovationsprojekten maßgeblich deren Umsetzbarkeit bestimmt. Um eine fundierte Entscheidungsfindung zu ermöglichen, muss das Tool darüber hinaus die Marktperspektive des Unternehmens bewerten (A1.3). Dies beinhaltet eine Einschätzung der aktuellen Marktposition, die Analyse der Produktkostenstruktur und eine Bewertung der technologischen Reife der Produkte. Neben diesen wirtschaftlichen Faktoren ist auch die Berücksichtigung der Unternehmensentwicklung essenziell. Das System muss daher die aktuelle Phase im Lebenszyklus des Unternehmens identifizieren können (A1.4), um Strategien gezielt an die jeweiligen Anforderungen anzupassen. Während ein wachsendes Start-up andere strategische Maßnahmen benötigt als ein etabliertes Unternehmen in einem gesättigten Markt, spielen auch externe Umweltfaktoren eine bedeutende Rolle. Dementsprechend muss das System regulatorische, gesellschaftliche und ökologische Einflussfaktoren berücksichtigen können (A1.5), um eine möglichst ganzheitliche Entscheidungsgrundlage zu schaffen.

Aufbauend auf diesen Inputdaten erfolgt die methodische Verarbeitung der Informationen gemäß den anwendungsorientierten Anforderungen. Eine präzise Bewertung ist nur dann möglich, wenn das System in der Lage ist, die erfassten Daten nach definierten Gewichtungen auszuwerten (A2.1). Dadurch können verschiedene Einflussfaktoren nach ihrer Relevanz gewichtet und gezielt in die Analyse einbezogen werden. Auf Basis dieser

gewichteten Daten muss das System eine optimale Unternehmensstrategie berechnen (A2.2). Dazu dient eine Bewertungslogik, die verschiedene gewichtete Faktoren aus Abschnitt 4.1 nutzen soll. Um die praktische Umsetzung einer Innovationsstrategie zu unterstützen, muss das System die Innovationsmethoden gegenüber den ermittelten Unternehmensstrategien differenzieren (A2.3). Anschließend müssen die Innovationsmethoden in klar definierte Kategorien des Innovationsmanagements eingeordnet werden (A2.4). Dies stellt sicher, dass Unternehmen prozessorientiert an das Innovationsmanagement die für ihre spezifischen Anforderungen passenden Methoden auswählen können. Ein weiterer essenzieller Aspekt ist die Wiederverwendbarkeit des Modells (A2.5). Gespeicherte Analysen und Bewertungen sollten für zukünftige Entscheidungsprozesse wiederverwendet werden können, um eine kontinuierliche Optimierung zu ermöglichen. Um den Arbeitsaufwand für die Nutzer zu minimieren, muss das Tool eine weitgehende Automatisierung der Berechnung und Empfehlung passender Innovationsmethoden ermöglichen (A2.6). Dies reduziert manuelle Eingriffe und sorgt für eine effizientere Entscheidungsfindung. Gleichzeitig ist sicherzustellen, dass der zeitliche Aufwand für den Nutzer im Verhältnis zum Nutzen möglichst gering bleibt (A2.7). Eine aufwendige Anwendung kann die Akzeptanz des Tools erheblich einschränken. Ein flexibles Entscheidungsunterstützungstool muss zudem an unterschiedliche Unternehmensgrößen, Branchen und finanzielle Rahmenbedingungen anpassbar sein (A2.8). Dies stellt sicher, dass nicht nur große Unternehmen, sondern auch kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs) von der Software profitieren können. Eine intuitive Bedienbarkeit ist ebenfalls entscheidend, damit die Software ohne spezielle Fachkenntnisse genutzt werden kann (A2.9). Eine hohe Benutzerfreundlichkeit erhöht die Akzeptanz und erleichtert die Integration in bestehende Unternehmensprozesse.

Neben der Qualität der Analyse ist auch die Qualität der Ergebnisse von entscheidender Bedeutung. Das Tool muss in der Lage sein, die identifizierten Innovationsmethoden präzise und passend zur gewählten Strategie darzustellen (A4.1). Dies bedeutet, dass theoretische Empfehlungen ausgesprochen, jedoch keine einschränkenden Handlungsvorschläge generiert werden. Eine klare und nachvollziehbare Visualisierung ist für die Anwender essenziell, da komplexe Zusammenhänge verständlich dargestellt werden müssen (A4.2). Hierbei sollte das System verschiedene Darstellungsformen wie interaktive Dashboards oder Diagramme, bieten, um die Informationen ansprechend aufzubereiten. Die industrielle Anwendbarkeit des Tools stellt einen weiteren zentralen Aspekt dar (A4.3). Es muss sowohl für große Unternehmen als auch für KMU einsetzbar sein und dabei eine direkte Wertschöpfung ermöglichen. Dies setzt voraus, dass das Tool Unternehmen bei der Identifikation, Planung und Umsetzung von Innovationsaktivitäten unterstützt und damit zur nachhaltigen Wettbewerbsfähigkeit beiträgt.

3.5 Anpassung des Aufgabenbereichs an die Anforderungen

Durch die Bestimmung der Anforderungen lassen sich die Aufgaben für die softwaregestützte Entscheidungsunterstützung näher definieren. Bild 3-3 verdeutlicht vereinfacht

die drei Hauptaufgaben des Tools, orientiert an den Bereichen der aufgestellten Anforderungen. Input- und Outputdaten können als Datenströme betrachtet werden, während der noch undefinierte Aufgabenbereich des Tools als ‚Blackbox‘ fungiert. Ziel dieses Abschnitts ist es, diese Blackbox im Sinne der Aufgaben zu definieren. Durch die Interaktion mit dem Tool müssen dem Nutzer relevante Informationen bereitgestellt werden, um diese Informationen im Tool zu verarbeiten und schließlich ein hilfreiches, zielführendes Ergebnis zu präsentieren. Das Tool darf dem Nutzer jedoch kein universelles methodisches Vorgehen präsentieren, da in Kapitel 2 der Stand der Technik etabliert wurde, dass sowohl die ausgewählte Innovationsstrategie als auch die Methoden des Innovationsmanagements von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sind. Einerseits spielen die verfügbaren Ressourcen wie Personalkompetenz, finanzielle Mittel oder strategischer Zeithorizont eine Rolle bei der Auswahl der Methoden des Innovationsmanagements. Andererseits verändern sich das Umfeld, technologische Trends und die Marktsituation, was die Innovationsstrategie beeinflusst.

Bild 3-3: *Aufgabenbereich des Tools*

Durch die flexible Gestaltung der Innovationsstrategie, die dem anwendenden Unternehmen überlassen werden muss, muss das Tool die aktuelle Situation des Unternehmens eine Ebene über der Innovationsstrategie erfassen. Dies entspricht nach Bild 2-1 der Unternehmensstrategie. Dementsprechend muss aus den Inputdaten eine Unternehmensstrategie identifiziert werden. In nächsten Schritt können dann die Methoden der Unternehmensstrategie zugeordnet werden. In einem finalen Schritt müssen die zugeordneten Innovationsmethoden anhand die Ressourcenkapazitäten des Unternehmens gefiltert werden.

4 Methode zur Bewertung der Innovationsmethoden

In diesem Kapitel wird zunächst die verwendete Methodik erläutert, auf deren Grundlage die Bewertungsfaktoren und Unternehmensstrategien ermittelt werden. Abschnitt 4.2 stellt alle Innovationsmethoden dar, die als Output für die Entscheidungsunterstützung dienen. In Abschnitt 4.3 findet eine Bewertung aller Methoden basierend auf Abschnitten 4.1 und 4.2 statt. Abschließend wird das Vorgehen in einem Modell zusammengefasst.

4.1 Methode zur Gewichtung der Bewertungsfaktoren

Aufgrund dessen, dass durch die Recherche keine software-gestützten Entscheidungsunterstützungsanwendungen identifiziert wurden, muss ein Ansatz aus einem anderen Bereich transponiert werden. Der gewählte Ansatz ist das Fuzzy Analytical Network Process (FANP)-Modell von KIRON und KANNAN. Dabei wurden durch Literaturrecherche zunächst vier Hauptkriterien und fünfzehn dazugehörige Subkriterien ermittelt. Bild 4-1 zeigt den Aufbau des Modells. Die vier Hauptkriterien, die einen direkten Einfluss auf die Innovationsfähigkeit eines KMU haben, sind: die Finanzperspektive (FP), die Marktperspektive (MP), die Lebenszyklusperspektive (LP) und die Umweltperspektive (EP). Jedes dieser Hauptkriterien wird durch spezifische Subkriterien weiter differenziert. [KK18]

Bild 4-1: FANP Modell angelehnt an KIRON und KANNAN [KK18, S. 9]

4.1.1 Die finanzielle Perspektive (FP)

Die finanzielle Perspektive (FP) ist eine zentrale Determinante, besonders für die Innovationsfähigkeit von KMU, da die Umsetzung von Innovationsprojekten stark von den verfügbaren finanziellen Ressourcen abhängt. In diesem Zusammenhang spielt die **finanzielle Stabilität des Unternehmenseigentümers (OC)** eine entscheidende Rolle. Unternehmen mit wirtschaftlich stabilen Eigentümern können eher Risiken eingehen und Investitionen in neue Technologien tätigen. Neben internen finanziellen Ressourcen ist auch die **Verfügbarkeit von Risikokapital (VC)** von Bedeutung. Insbesondere Start-ups oder KMU mit hohem Innovationspotenzial können durch Wagniskapital Investitionen in neue Technologien tätigen und ihre Marktstellung stärken. Ergänzend dazu ist die Möglichkeit zur Aufnahme von **Bankkrediten (BL)** relevant, da externe Finanzierung häufig notwendig ist, wenn Eigenkapital oder Risikokapital nicht ausreichen. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die **staatliche Förderung (GF)**, die ein wesentliches Instrument zur Unterstützung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten in Unternehmen darstellt. Förderprogramme ermöglichen es insbesondere KMU, finanzielle Barrieren zu überwinden und Innovationsvorhaben umzusetzen. [KK18]

4.1.2 Die Marktperspektive (MP)

Neben der finanziellen Perspektive ist auch die Marktperspektive (MP) ein entscheidender Faktor für die Strategie eines Unternehmens. Hierbei steht die Frage im Vordergrund, wie sich Innovationen auf die Marktstellung eines Unternehmens auswirken. Ein zentrales Kriterium ist der **Produktionskostenfaktor (PC)**, da geringere Herstellungskosten zu einer höheren Wettbewerbsfähigkeit führen können. Gleichzeitig ist jedoch auch die **Qualität des Produkts (PQ)** von großer Bedeutung, da sie maßgeblich den Markterfolg bestimmt. Die **Profitabilität (PF)**, also die Gewinnmargen und finanzielle Performance beschreibt, ob eine Innovation langfristig wirtschaftlich tragfähig ist. Der letzte Faktor der Marktperspektive, die **Marktposition des Unternehmens (SI)** definiert den Marktanteil gegenüber anderen Wettbewerbern in einer Branche. [KK18]

4.1.3 Die Lebenszyklusperspektive (LP)

Ein weiterer zentraler Aspekt für die Unternehmensstrategie ist die Lebenszyklusperspektive (LP), die die Entwicklung des Unternehmens im Zeitverlauf berücksichtigt. Die Innovationsanforderungen variieren je nach Unternehmensphase. In der **Startup-Phase (SU)** stehen Unternehmen vor der Herausforderung, sich mit innovativen Produkten oder Dienstleistungen am Markt zu etablieren. In der **Wachstumsphase (GT)** liegt der Fokus häufig auf Skalierung und Prozessinnovationen, um die Marktdurchdringung zu erhöhen. Unternehmen in der **Reifephase (MT)** tendieren hingegen dazu bestehende Technologien und Prozesse optimieren, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Befindet sich ein

Unternehmen in der **Abschwungphase (DC)**, sind entweder tiefgreifende Umstrukturierungen erforderlich oder defensive Strategien zur Verteidigung der Marktposition. [KK18]

4.1.4 Die Umweltperspektive (EP)

Schließlich spielt auch die Umweltperspektive (EP) eine entscheidende Rolle für Innovationsentscheidungen. Externe Rahmenbedingungen können Innovationsprozesse entweder fördern oder behindern. Ein zentraler Einflussfaktor sind **gesetzliche Vorschriften und Regulierungen (RG)**, die technologische Entwicklungen maßgeblich beeinflussen. Besonders der **geografische Standort (LC)** eines Unternehmens hat bedeutende Auswirkungen auf die Innovationsfähigkeit, da er den Zugang zu Märkten, Fachkräften und technologischen Netzwerken und Instituten bestimmt. Als letztes ist noch die **Unternehmenskultur (CT)** ein Faktor für Anfeuerung von Kreativität und Experimentierfreude. [KK18]

4.1.5 Imitationsstrategie (IS)

Die Imitationsstrategie (IS) basiert darauf, bestehende Technologien, Produkte oder Prozesse von bestehenden Unternehmen zu übernehmen und an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Dieser Ansatz bietet insbesondere für KMU eine Möglichkeit, Produktionskosten zu reduzieren und gleichzeitig von bewährten Lösungen zu profitieren. Unternehmen, die diese Strategie verfolgen, müssen eine gefestigte Position am Markt innehaben, um Konkurrenten durch günstigere Produkte zu übertreffen. Zudem können Technologien entweder durch eigene Entwicklungsanpassungen oder durch Technologietransfer in das Unternehmen integriert werden. Der Vorteil dieser Strategie liegt in der geringeren Entwicklungszeit und den reduzierten Unsicherheiten im Innovationsprozess. Allerdings besteht das Risiko, dass sich das Unternehmen langfristig in einer Nachahmerrolle wiederfindet und es an einzigartigen Wettbewerbsvorteilen mangelt. [KK18]

4.1.6 Kooperationsstrategie (CS)

Eine Alternative zur Imitationsstrategie stellt die Kooperationsstrategie (CS) dar, die darauf abzielt, durch Partnerschaften mit anderen Unternehmen, Forschungseinrichtungen oder akademischen Institutionen neue Technologien zu erschließen. Kooperationen ermöglichen es KMU, Ressourcen zu bündeln, Fachwissen auszutauschen und von Synergieeffekten zu profitieren. Besonders in Branchen mit hohen Innovationskosten oder komplexen technologischen Herausforderungen kann die Zusammenarbeit mit externen Partnern den Zugang zu fortschrittlichen Technologien und spezialisierten Fachkräften erleichtern. Dadurch ermöglicht die Kooperationsstrategie KMU mit wirtschaftlich stärkeren und ressourcenreicheren Unternehmen mithalten zu. Dies kann langfristig dazu beitragen, die eigene Innovationsfähigkeit zu stärken und neue Märkte zu erschließen. Die

Herausforderung dieser Strategie besteht jedoch in der effektiven Koordination aller externe Beteiligten zum gemeinsamen Vorteil. [KK18]

4.1.7 Fähigkeitstransplantation (FS)

Ein dritter Ansatz ist die Fähigkeitstransplantationsstrategie (AS), die darauf abzielt, spezifische technologische oder organisatorische Fähigkeiten gezielt in das Unternehmen zu integrieren. Dieser Ansatz eignet sich besonders für Unternehmen, die in einem bestimmten Innovationsbereich Defizite aufweisen oder neue Kompetenzen aufbauen möchten. Hierbei werden gezielt Fachkräfte erworben, neue Abteilungen aufgebaut oder von Unternehmen mit spezifischem Know-how übernommen. Diese Strategie ermöglicht eine direkte Stärkung der Innovationsfähigkeit, indem fehlende Schlüsselkompetenzen gezielt von außen ins Unternehmen geholt werden. Der Nachteil liegt in den hohen Kosten und Integrationsaufwänden, insbesondere wenn die neuen Fähigkeiten nicht unmittelbar in bestehende Unternehmensstrukturen eingebettet werden können. [KK18]

4.1.8 Führungsstrategie (LS)

Schließlich gibt es die Führungsstrategie (LS), die darauf ausgerichtet ist, durch eigene Forschung und Entwicklung (F&E) bahnbrechende Innovationen hervorzubringen. Unternehmen, die diese Strategie verfolgen, investieren gezielt in die eigene Entwicklung neuer Technologien, um sich als Marktführer zu positionieren. Dieser Ansatz erfordert erhebliche finanzielle Ressourcen und eine ausgeprägte Innovationskultur. Das Unternehmen muss bereit sein Risiken einzugehen und in ungewisse Zukunftstechnologien zu investieren. Einhergeht häufig eine bereits starke Marktposition. Die Vorteile dieser Strategie liegen in der Möglichkeit, sich einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu sichern und eigene Standards in der Branche zu etablieren. Allerdings lange Innovationszyklen insbesondere bei sich schnell wandelnden technologischen Trends ein Risiko welches von genügend internen Ressourcen ausgeglichen werden muss. [KK18]

4.1.9 Fuzzy Analytical Network Process (FANP)

Der ANP ist eine erweiterte Version des Analytical Hierarchy Process (AHP). Während der AHP eine hierarchische Struktur zur Entscheidungsfindung verwendet, ermöglicht der ANP Rückkopplungen und Interdependenzen zwischen den Kriterien. Der FANP integriert in den ANP die Fuzzy-Logik, um Unsicherheiten und vage Bewertungen zu berücksichtigen. Insbesondere in Innovationsprozessen kleiner und mittelständischer Unternehmen sind die bewerteten Kriterien nicht immer exakt messbar. Das Problem besteht darin, dass Entscheidungsparameter oft subjektiv und qualitativ sind, beispielsweise aus der Sicht eines einzelnen Entscheidungsträgers, weshalb eine exakte numerische Bewertung häufig nicht möglich ist. Der FANP-Ansatz nutzt Fuzzy-Logik, um diese Unsicherheiten zu überbrücken, und ermöglicht es Entscheidungsträgern, ihre Bewertungen in

qualitativen Begriffen auszudrücken (z. B. ‚wichtig‘ oder ‚unwichtig‘), die dann in numerische Werte umgewandelt werden. Tabelle 4-1 veranschaulicht die finalen Ergebnisse der FANP-Methode, welche für den ersten Aufgabenteil des Tools zur Entscheidungsunterstützung herangezogen werden. [KK18]

Tabelle 4-1: Gewichtung der Subkriterien nach Kiron und Kannan [KK18, S. 18]

Subkriterium	Abkürzung	IS	CS	AS	LS
Finanzielle Stabilität des Unternehmenseigentümers	OC	0,11	0,545	0,253	0,092
Beteiligung externer Investoren oder Risikokapitalgeber	VC	0,079	0,519	0,201	0,201
Verfügbarkeit von Bankkrediten	BL	0,3	0,1	0,3	0,3
Finanzielle Unterstützung durch staatliche Subventionen	GF	0,125	0,625	0,125	0,125
Kostenstruktur des Produkts	PC	0,397	0,065	0,285	0,254
Produktqualität	PQ	0,167	0,167	0,5	0,167
Finanzielle Performance	PF	0,25	0,25	0,25	0,25
Marktposition des Unternehmens	SI	0,464	0,392	0,072	0,072
Frühes Unternehmensstadium	SU	0,1	0,7	0,1	0,1
Wachstumsphase	GT	0,097	0,555	0,252	0,097
Reifephase	MT	0,063	0,313	0,313	0,313
Rückgangphase	DC	0,083	0,417	0,417	0,083
Einfluss behördlicher Vorschriften	RG	0,069	0,544	0,193	0,193
Geographischer Standort	LC	0,125	0,375	0,125	0,375
Unternehmenskultur	CT	0,106	0,654	0,055	0,185

4.2 Identifizierung der Innovationsmethoden

In dieser Arbeit wurde die Auswahl von Methoden des Innovationsmanagements gezielt auf drei zentrale Bereiche fokussiert: die Innovationsstrategie, die Ideengenerierung und die Ideenbewertung. Diese Aktivitäten gehören zur Phase des Fuzzy Front Ends. Gerade in dieser Phase sind die Unsicherheiten am höchsten und die Änderungskosten am geringsten. Für kleine und mittelständische Unternehmen stellt dieser Unsicherheitsfaktor aufgrund begrenzter finanzieller und personeller Ressourcen eine besondere Herausforderung dar. Eine gezielte methodische Unterstützung in der Phase des FFE ist daher für KMU besonders wertvoll, da sie fundierte Entscheidungen erleichtert und Fehlinvestitionen vermeidet. Im Rahmen der Innovationsstrategie werden bevorzugt Methoden zur Analyse des Unternehmensumfelds, der Technologien und der Marktentwicklung herangezogen. Dem Nutzer werden keine expliziten Innovationsstrategien vorgeschlagen. Diese Analysen aus den angewandten Methoden sollen die Grundlage für strategische Innovationsentscheidungen bilden. Jedes Unternehmen muss auf Basis der erhobenen Daten und internen Zielsetzungen eine individuelle Innovationsstrategie entwickeln, die auf

die eigenen Ressourcen und Marktchancen abgestimmt ist. Tabelle 4-2, Tabelle 4-3, Tabelle 4-4 und Tabelle 4-5 stellen alle identifizierten Methoden dar. Im Anhang kann eine vollständige Liste, inklusive Kurzbeschreibungen, die im Tool verwendet werden, eingesehen werden.

Tabelle 4-2: Methoden für Markt-, Technologie- und Umfeldanalyse

Methoden	Quelle
Backcasting	[CMV20]
BCG Matrix	[AAA10], [AAM+13], [SB11]
Benchmarking	[CMV20], [SB11]
Blue Ocean Strategy (Strat. Canvas)	[AAA10], [AAM+13]
Competitive Intelligence Analysis	[AAA10], [AAM+13]
Core competence analysis	[SB11]
Cross-impact analysis	[CMV20]
Customer Trend Analysis	[TV12]
GE Matrix	[AAA10], [AAM+13]
Horizon Scanning	[CMV20]
Investment Analysis	[AAA10], [AAM+13]
Open Innovation	[BSB+19], [TV12]
Patent Analysis	[TM19]
PEST Analysis	[AAA10], [AAM+13]
PFMP (Portfolio, Framework & Methods Planning)	[AAA10], [AAM+13]
Porter's Five Forces	[AAA10], [AAM+13], [SB11]
Portfolio Management	[TM19], [SB11]
Roadmapping (inkl. PPM & IT Roadmap)	[AAA10], [AAM+13], [CMV20], [ZLN24], [TM19]
S Curve	[AAM+13], [TM19]
Scenario Planning	[AAA10], [AAM+13]
Solution from other Industries	[TV12]
Space-Maps	[SB11]
SWOT	[HAM20], [CMV20], [SB11]
Technology forecasting	[TV12]
Value Appropriation Methods	[AAA10], [AAM+13], [BSB+19], [ZLN24], [TM19]

Tabelle 4-3: Methoden für die Ideengenerierung Teil 1

Methoden	Quelle
6-Hut-Denken	[SB11]
Alien Interviewing	[AAA10], [AAM+13]
Analogical Thinking	[AAA10], [AAM+13]
Brain writing	[AAA10], [SB11]
Brainstorming	[BSB+19], [TV12], [SB11]
Design for X	[AAA10], [AAM+13], [ZLN24]

Tabelle 4-4: Methoden für die Ideengenerierung Teil 2

Methoden	Quelle
DSM-VB (Design Structure Matrix – Variant-Based)	[HAM20]
Elicitation	[AAA10], [AAM+13]
Ethnography	[TV12]
Expert panels	[CMV20]
Focus Group	[AAA10], [BSB+19]
Ideal Concepts	[AAA10], [AAM+13]
Interviews	[CMV20], [TV12]
KJ-Method	[AAA10], [AAM+13]
Lead User Technique	[AAA10], [TV12], [ZLN24]
Mind Mapping	[SB11]
Morphological Analysis	[AAA10], [AAM+13], [BSB+19], [TV12], [SB11]
NAF (New, Attractiveness, Feasibility)	[HAM20]
Nominal Group Technique	[AAA10], [AAM+13]
Osborn-Methode	[SB11]
Random Word	[AAA10], [AAM+13]
Synektik	[SB11]
TRIZ	[AAA10], [AAM+13], [BSB+19], [SB11]
Walt-Disney-Methode	[SB11]

Tabelle 4-5: Methoden zur Ideenbewertung

Methoden	Quelle
AHP	[AAA10], [AAM+13], [HAM20]
Attractiveness risk analysis	[GKT+21]
Conjoint Analysis	[AAA10], [AAM+13], [GKT+21]
Cost benefit analysis	[GKT+21]
Delphi Method	[BSB+19]
Innovation scorecard	[GKT+21], [PZ18]
Market technology portfolio	[GKT+21]
Net present value (NPV)	[GKT+21], [SB11]
Profitability calculation	[GKT+21], [SB11]
QFD	[AAA10], [AAM+13], [HAM20], [TV12]
Stage-Gate	[TM19], [SB11]
Technology portfolio analysis	[GKT+21]
Value Analysis	[GKT+21], [PZ18]

4.3 Vergleichsmatrizen der ausgewählten Methoden

Um die zweite Hauptaufgabe des Tools realisieren zu können, müssen in einem nächsten Schritt die identifizierten Methoden den in Abschnitt 4.1.5 bis 4.1.8 erläuterten Unternehmensstrategien zugeordnet werden. Hierfür wird ein qualitatives Bewertungsschema genutzt. Im Tool selbst wird ein Bewertungsschlüssel von 0-2 verwendet, welcher im Folgenden durch drei Kreissymbole (○, ◐ und ●) repräsentiert wird. Die Bewertung 0 stellt keine sinnvolle Nutzung einer Methode im Zusammenhang mit der Unternehmensstrategie dar. Unternehmen, die eine Imitationsstrategie verfolgen, sind beispielsweise nicht zwangsläufig an einer Blue Ocean Strategie interessiert und legen mehr Wert auf Methoden wie die Patentanalyse oder finanzielle Analysemethoden, welche die Realisierbarkeit oder Kostenreduktion im Vordergrund haben. Die Ausprägung 2 stellt im Gegensatz eine sehr sinnvolle Anwendung der Methode dar. Dies entspricht bei der Blue-Ocean-Strategie der Führungsstrategie. Die Bewertung 1 beschreibt die Anwendungsmöglichkeit einer Methode, die zwar nicht das Optimum repräsentiert, jedoch im strategischen Kontext anwendbar ist. Für die Blue Ocean Strategie würde dies der Kooperationsstrategie entsprechen, die zwar neue Märkte mit Kooperationspartnern erschließen kann, jedoch nicht dem Hauptfokus der Unternehmensstrategie entspricht. Das erste Bewertungsschema ermöglicht eine initiale und sehr grobe Zuordnung der passenden Methoden zu den vier erläuterten Unternehmensstrategien. Betrachtet man die Führungsstrategie, so ergeben sich beispielsweise für ein Unternehmen, dass eine starke Marktposition einnimmt, genügend finanzielle Ressourcen zur Verfügung hat und ein starkes Interesse an der Entwicklung von Innovationen zeigt, kaum strategische Analysemethoden, die keinen Sinn ergeben. Entsprechend sind 20 der 25 Methoden im Bereich Markt-, Technologie- und Umfeldanalyse für LS mit der Ausprägung 2 bewertet. Um dem Unternehmen einen tatsächlichen Nutzen zu bieten, muss eine weitere Filtermethode eingeführt werden. In diesem Fall werden allen drei Bereichen, Markt-, Technologie- und Umfeldanalyse, Ideengenerierung und Ideenbewertung zusätzliche Filterkriterien hinzugefügt. Diese Filterkriterien entsprechen einer definierten Anforderung. Das Tool soll in der Lage sein, auf bestimmte unternehmensspezifische Charakteristika einzugehen und anpassbar zu bleiben. Aus diesem Grund werden jedem Bereich drei weitere Filterkriterien hinzugefügt. Diese Filterkriterien basieren auf PETERKOVÁ, ZAPLETALOVÁ und GRÄBLER et al., die jeweils Kriterien zur Filterung von Innovationskonzepten bzw. zur Bewertung von Ideenbewertungsmethoden bestimmt haben [GKT+21, S. 8; PZ18, S. 146]. Für den Bereich der Markt-, Technologie- und Umfeldanalyse werden die Methoden in Aufwand, Zeithorizont und Flexibilität bewertet. Das Kriterium Aufwand besteht aus den Ausprägungen niedrig, mittel und hoch, Zeithorizont setzt sich aus kurzfristig, mittelfristig und langfristig zusammen und Flexibilität aus universell, anpassbar und standardisiert. Flexibilität bezieht sich in dem Zusammenhang auf die Individualisierbarkeit der Methode. Alle Kriterien sind qualitativ gehalten, um insbesondere KMU als Zielgruppe zu adressieren. Bei den Ideengenerierungsmethoden wird zwischen Anwendungsaufwand, Beteiligungsgrad und Vorgehensweise unterschieden. Die Ausprägungen von Anwendungsaufwand ergeben sich aus einfach, mittel und hoch. Der Beteiligungsgrad beschreibt die Größe des

benötigen Team, um die jeweilige Methode anzuwenden. Hier wird zwischen einer Einzelperson, einem kleinen Team und einer großen Gruppe unterschieden. Die Vorgehensweise unterscheidet zwischen strukturierten, kreativen und hybriden Methoden. Der letzte Bereich, die Ideenbewertung, unterscheidet zwischen drei der fünf von GRÄBLER et al. genutzten Kriterien. Die Bewertungskriterien ergeben sich aus den beiden zuvor erläuterten Anwendungsaufwand, Beteiligungsgrad und dem Kriterium Unternehmenskontext. Der Unternehmenskontext bewertet, inwiefern unternehmensspezifische Charakteristika in den Bewertungsprozess einfließen, und ergibt sich aus spezifisch, anpassbar und allgemein. Die Bewertungen aller Methoden sind in Tabelle 4-6 bis Tabelle 4-8 einzusehen.

Tabelle 4-6: Bewertung der strategischen Innovationsmethoden

Methoden	(IS)	(CS)	(AS)	(LS)	Aufwand	Zeithorizont	Flexibilität
Backcasting	○	●	◐	●	Hoch	Langfristig	Anpassbar
BCG Matrix	●	○	◐	◐	Hoch	Mittelfristig	Standardisiert
Benchmarking	●	◐	●	◐	Mittel	Mittelfristig	Standardisiert
Blue Ocean Strategy (Strat. Canvas)	○	◐	○	●	Mittel	Langfristig	Universell
Competitive Intelligence Analysis	●	◐	●	●	Niedrig	Kurzfristig	Universell
Core competence analysis	◐	◐	●	●	Hoch	Langfristig	Standardisiert
Cross-impact analysis	○	●	◐	●	Mittel	Mittelfristig	Standardisiert
Customer Trend Analysis	●	○	○	●	Hoch	Langfristig	Anpassbar
GE Matrix	●	●	●	◐	Hoch	Langfristig	Anpassbar
Horizon Scanning	○	◐	●	●	Niedrig	Kurzfristig	Universell
Investment Analysis	●	○	●	◐	Hoch	Langfristig	Anpassbar
Open Innovation	○	●	◐	●	Mittel	Mittelfristig	Standardisiert
Patent Analysis	●	◐	●	●	Mittel	Mittelfristig	Standardisiert
PEST Analysis	○	●	◐	●	Mittel	Mittelfristig	Anpassbar
PFMP (Portfolio, Framework & Methods Planning)	○	●	◐	●	Hoch	Langfristig	Anpassbar
Porter's Five Forces	●	○	●	◐	Mittel	Mittelfristig	Anpassbar
Portfolio Management	○	●	◐	●	Mittel	Mittelfristig	Spezifisch
Roadmapping	○	●	◐	●	Niedrig	Kurzfristig	Anpassbar
S Curve	●	◐	●	●	Hoch	Langfristig	Anpassbar
Scenario Planning	◐	●	◐	●	Mittel	Mittelfristig	Standardisiert
Solution from other Industries	●	○	●	●	Mittel	Mittelfristig	Standardisiert
Space-Maps	○	◐	◐	●	Mittel	Mittelfristig	Spezifisch
SWOT	●	●	●	●	Mittel	Mittelfristig	Anpassbar
Technology forecasting	○	◐	●	●	Mittel	Mittelfristig	Anpassbar
Value Appropriation Methods	●	○	◐	●	Mittel	Langfristig	Anpassbar

Tabelle 4-7: Bewertung der Methoden zur Ideengenerierung

Methoden	(IS)	(CS)	(AS)	(LS)	Aufwand	Beteiligungsgrad	Vorgehensweise
6-Hut-Denken	○	●	◐	●	Mittel	Kleines Team	Hybrid
Alien Interviewing	○	◐	●	●	Mittel	Kleines Team	Kreativ
Analogical Thinking	●	◐	●	◐	Mittel	Kleines Team	Hybrid
Brain writing	○	●	◐	●	Einfach	Einzelperson	Kreativ
Brainstorming	○	●	◐	●	Einfach	Kleines Team	Kreativ
Design for X	●	◐	●	●	Hoch	Große Gruppe	Strukturiert
DSM-VB (Design Structure Matrix – Variant-Based)	●	○	●	◐	Hoch	Große Gruppe	Strukturiert
Elicitation	○	●	●	◐	Mittel	Kleines Team	Hybrid
Ethnography	●	◐	○	●	Hoch	Große Gruppe	Strukturiert
Expert panels	○	●	●	◐	Hoch	Große Gruppe	Strukturiert
Focus Group	●	◐	○	●	Mittel	Große Gruppe	Kreativ
Ideal Concepts	○	◐	◐	●	Mittel	Einzelperson	Kreativ
Interviews	●	◐	◐	●	Einfach	Einzelperson	Hybrid
KJ-Methode	○	●	◐	●	Mittel	Kleines Team	Strukturiert
Lead User Technique	○	◐	◐	●	Hoch	Kleines Team	Hybrid
Mind Mapping	○	●	●	◐	Einfach	Einzelperson	Kreativ
Morphological Analysis	●	●	●	●	Mittel	Kleines Team	Strukturiert
NAF (New, Attractiveness, Feasibility)	○	●	●	●	Mittel	Kleines Team	Strukturiert
Nominal Group Technique	○	●	◐	●	Mittel	Kleines Team	Hybrid
Osborn-Methode	●	◐	●	◐	Einfach	Einzelperson	Kreativ
Random Word	○	○	●	●	Einfach	Einzelperson	Kreativ
Synektik	○	◐	●	●	Mittel	Kleines Team	Kreativ
TRIZ	○	◐	●	●	Hoch	Kleines Team	Strukturiert
Walt-Disney-Methode	○	●	◐	●	Mittel	Kleines Team	Hybrid

Tabelle 4-8: Bewertung der Methoden zur Ideenbewertung

Methoden	(IS)	(CS)	(AS)	(LS)	Aufwand	Beteiligungsgrad	Kontext
AHP	◐	●	●	◐	Komplex	Kleines Team	Anpassbar
Attractiveness risk analysis	○	●	●	◐	Mittel	Kleines Team	Spezifisch
Conjoint Analysis	●	◐	○	●	Mittel	Große Gruppe	Spezifisch
Cost benefit analysis	●	◐	●	◐	Einfach	Einzelperson	Allgemein
Delphi Method	○	●	●	●	Komplex	Große Gruppe	Spezifisch
Innovation scorecard	○	●	●	●	Mittel	Kleines Team	Spezifisch
Market technology portfolio	○	●	●	●	Komplex	Große Gruppe	Spezifisch
Net present value (NPV)	●	◐	●	◐	Einfach	Einzelperson	Allgemein
Profitability calculation	●	○	●	◐	Einfach	Einzelperson	Allgemein
QFD	●	●	○	●	Mittel	Kleines Team	Spezifisch
Stage-Gate	◐	●	●	●	Komplex	Große Gruppe	Spezifisch
Technology portfolio analysis	○	●	●	●	Komplex	Große Gruppe	Spezifisch
Value Analysis	●	◐	●	◐	Mittel	Kleines Team	Anpassbar

4.4 Methodisches Vorgehen für die Entscheidungsunterstützung

Als Basis für das Vorgehen bei der Entwicklung einer software-gestützten Entscheidungsunterstützung dienen die in Kapitel 3 und 4 vorgestellten Ansätze. Die systematische Literaturrecherche bildet die Basis des Tools. Aus der identifizierten Fachliteratur ergibt sich ein FANP-Modell nach KIRON und KANNAN, dass für die Bestimmung der abgefragten Bewertungsfaktoren genutzt wird. Aus der Gewichtung und den ermittelten Bewertungsfaktoren kann eine von vier Unternehmensstrategien identifiziert werden. Die Systematische Literaturrecherche dient erneut als Grundlage für die Identifizierung der Innovationsmethoden. Die Innovationsmethoden werden zunächst anhand der ermittelten Unternehmensstrategie eingeordnet. Final dienen Ansätze wie der von GRÄBLER et al. zur Bewertung von Ideenbewertungsmethoden als Grundlage für die Bewertung aller Innovationsmethoden. Bild 4-2 veranschaulicht das methodische Vorgehen, dass für die Entwicklung einer Entscheidungsunterstützung genutzt wird.

Bild 4-2: Methodisches Vorgehen für die Entscheidungsunterstützung

5 Umsetzung der software-gestützten Entscheidungsunterstützung

Für kleine und mittelständische Unternehmen bietet sich Microsoft Excel als bevorzugte softwaregestützte Lösung zur Entscheidungsunterstützung im Innovationsmanagement an, da es weit verbreitet und benutzerfreundlich ist. Im Gegensatz zu Programmiersprachen wie Python oder spezialisierten Softwarelösungen, die technische Kenntnisse und zusätzliche Schulungen erfordern, ist Excel in den meisten Unternehmen bereits etabliert. MS-Excel ermöglicht eine intuitive Nutzung ohne zusätzliche IT-Ressourcen. Zudem bietet Excel mit Visual Basic for Applications (VBA) eine leistungsstarke, aber zugleich flexible Umgebung zur Auswahl von Innovationsmethoden. Dank der einfachen Datenintegration, Anpassbarkeit und geringen Implementierungskosten ist Excel besonders attraktiv für KMU, die mit begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen arbeiten. Darüber hinaus erleichtert die Kompatibilität mit anderen Office-Anwendungen die nahtlose Einbindung in bestehende Arbeitsabläufe und ermöglicht eine schnelle sowie unkomplizierte Einführung des Entscheidungstools.

Im Folgenden werden zunächst in Abschnitt 5.1 die Aktivitäten des Tools in einem dem Aktivitätsdiagramm ähnelnden Modell vorgestellt. Anschließend in Abschnitt 5.2 die Funktionen und der Aufbau des Excel-Tools erläutert.

5.1 Prozessablauf des Tools

Bevor mit dem eigentlichen Schreiben des Programmcodes begonnen wird, ist es sinnvoll, mit einem Aktivitätsdiagramm zu starten. Es visualisiert alle wesentlichen Funktionen und Zusammenhänge bzw. alle Interdependenzen, die das Programm beinhalten soll. Probleme können so frühzeitig erkannt und insbesondere Fehler in der Logik sowie im strukturellen Aufbau des Programms vermieden werden. Es ist ein beliebtes Hilfsmittel, insbesondere für komplexe Programme, um sie strukturiert darzustellen und mit dem Team zu kommunizieren. Dennoch ist es auch für ein einfacheres Programm wie das in dieser Arbeit entwickelte Tool ein hilfreiches Instrument, um Struktur und Übersicht in das Programmiervorhaben zu bringen. Bild 5-1 visualisiert den Ablauf des Entscheidungsunterstützungstool angelehnt an ein Aktivitätsdiagramm.

Im ersten Schritt des Tools sollen zunächst die vier in den Anforderungen definierten Perspektiven vom Nutzer ermittelt werden. Hierbei werden dem Nutzer Abfragen zu der jeweiligen Perspektive basierend auf den Faktoren von KIRON und KANNAN gestellt. Auf jede Abfrage folgt eine Überprüfung der Vollständigkeit. Ist diese korrekt, geht es im Ablauf einen Schritt weiter. Wurden nicht alle Faktoren ausgefüllt, erfolgt ein Hinweis an den Nutzer, der zum aktuellen Arbeitsschritt zurückgeführt wird. Nach dem Ausfüllen durch den Nutzer werden vier Variablen genutzt, die auf Basis der ausgefüllten Werte schließlich die Kompatibilität mit den vier Unternehmensstrategien aus Abschnitt 4.1.5 bis 4.1.8 ermitteln. Aus den vier Variablen wird schließlich die dominante Variable bzw. Strategie ausgewählt, und basierend auf der Unternehmensstrategie wird ein passender

Methodenkatalog erstellt. Dem Nutzer sollen an dieser Stelle noch Informationen zur jeweiligen Unternehmensstrategie in Form einer Infobox bereitgestellt werden. Schließlich muss die Anpassbarkeit an individuelle Unternehmensressourcen gewährleistet werden. Hierfür erhält der Nutzer Filter, mit denen er die Methoden auf einen zufriedenstellenden Umfang eingrenzen kann. Nach Festlegung der Filteroptionen wird im letzten Schritt der angepasste Methodenkatalog angezeigt.

Bild 5-1: Ablauf des Entscheidungsunterstützungstools angelehnt an ein Aktivitätsdiagramm

5.2 Funktionsweise des Tools zur Entscheidungsunterstützung

Beim Öffnen des Excel-Tools zur Entscheidungsunterstützung für die Methodenauswahl wird zunächst ein leeres Excel-Arbeitsblatt mit einem Startknopf angezeigt. Durch Betätigen des Startknopfes öffnet sich das erste Fenster zur Abfrage der finanziellen Perspektive. Bild 5-2 zeigt das Fenster zur Bestimmung des Einflusses der finanziellen Ressourcen. Alle weiteren Benutzeroberflächen sind im Anhang in A-2, A-4, A-6, A-8, A-10 und A-12 einsehbar.

Finanzielle Perspektive (FP) (Einfluss finanzieller Ressourcen)

Finanzielle Stabilität des Unternehmenseigentümers (OC)
In welchem Maße ist das Unternehmen auf das persönliche Kapital des Eigentümers angewiesen?
(kaum) (vollständig)

--- -- - 0 + ++ +++

Beteiligung externer Investoren/Risikokapital (VC)
Wie entscheidend sind externe Investoren oder Risikokapitalgeber für die Unternehmensfinanzierung?
(nicht relevant) (essenziell)

--- -- - 0 + ++ +++

Nutzung von Bankkrediten (BL)
Welche Rolle spielen Bankkredite bei der Finanzierung von Innovationen im Unternehmen?
(unwichtig) (zentral)

--- -- - 0 + ++ +++

Inanspruchnahme staatlicher Fördermittel (GF)
In welchem Umfang profitiert das Unternehmen von staatlichen Fördermitteln oder Subventionen?
(gar nicht) (sehr stark)

--- -- - 0 + ++ +++

Weiter

Bild 5-2: Fenster zur Abfrage der finanziellen Perspektive

Der Nutzer wird mit vier Fragen konfrontiert, die jeweils einen Einflussfaktor aus Kapitel 4 repräsentieren. Anschließend erfolgt eine qualitative Bewertung von „---“ bis „+++“. Die Ausprägungen an den Minima und Maxima sind jeweils durch eine repräsentative und qualitative Beschreibung differenziert. Die Auswahl eines Kriteriums färbt das entsprechende Feld grün, wodurch die getroffene Entscheidung visuell verdeutlicht wird.

Für jede Frage kann nur eine mögliche Ausprägung ausgewählt werden. Wird in derselben Kategorie erneut eine Auswahl getroffen, wird die vorherige Auswahl verworfen. Im Hintergrund werden zu diesem Zeitpunkt bereits vier Variablen auf Basis der ausgewählten Entscheidungen berechnet. Jede gewählte qualitative Ausprägung wird im Programmcode zu einer quantifizierbaren Größe umgewandelt. Die sieben Auswahlmöglichkeiten werden in einem Wertebereich von minus drei bis drei quantifiziert. Hierbei ist zu beachten, dass die Ausprägung „---“ nicht immer mit dem Wert minus drei verknüpft ist. Diese Interdependenzen hängen davon ab, wie die initiale Frage gestellt ist. Schließlich wird die ausgewählte Ausprägung mit dem faktoriellen Wert aus Tabelle 4-1, der jeweiligen Unternehmensstrategie, multipliziert und zu den vier im Hintergrund laufenden Variablen addiert. Über den ‚Weiter‘-Button gelangt der Nutzer zur nächsten Abfrage der Einflussfaktoren. Dieser Prozess wiederholt sich, bis alle fünfzehn Fragen zu den in Abschnitt 4 definierten Einflussfaktoren beantwortet sind.

Durch erneutes Betätigen des ‚Weiter‘-Knopfes gelangt man schließlich zur Methodenauswahl, die in Bild 5-3 veranschaulicht ist. Im oberen Abschnitt des Fensters wird das Ergebnis der fünfzehn ausgewählten Einflussfaktoren angezeigt. Die vier im Hintergrund aufaddierten Variablen repräsentieren jeweils eine zugehörige Unternehmensstrategie. Die ermittelte Unternehmensstrategie nach KIRON und KANNAN wird gelb eingefärbt und die Länge wird auf 100% festgelegt. Alle anderen Balken werden relativ zum Maximalwert dargestellt. Oben rechts befinden sich vier Info-Buttons mit Informationen zu den vier Unternehmensstrategien. Basierend auf der ermittelten Strategie wird der zugehörige Infobutton vorausgewählt. Der Nutzer kann jedoch durch Betätigen der Info-Buttons auch Informationen zu den anderen drei Strategien abrufen.

Die Methoden des Innovationsmanagements sind in drei Abschnitte unterteilt. Methoden zur Markt-, Technologie- und Umfeldanalyse sowie zur Ideengenerierung sind in Bild 5-3 dargestellt. Durch Betätigen des ‚Weiter‘-Knopfes gelangt der Nutzer zur Methodenauswahl für die Ideenbewertung. Der Bereich für die Methodenauswahl beginnt mit dem Namen des Abschnitts, gefolgt von einer in Kursiv gehaltenen Anweisung, Filterkriterien festzulegen und den ‚Filter‘-Knopf zu drücken. Über jedem Auflistungsfenster befinden sich vier Boxen über welche die ausgegeben Methoden gefiltert werden können. Die erste Box legt das Filterkriterium für die Unternehmensstrategie und die dazu passenden Methoden fest. Als Ausgangspunkt werden dem Nutzer zunächst nur Innovationsmethoden angezeigt, die den Wert zwei (sehr gut passend) zu der ermittelten Unternehmensstrategie aufweisen. Über die weiteren Filteroptionen kann sich der Nutzer auch nur teilweise passende Methoden oder alle Methoden für einen Bereich ausgeben lassen. Dies ist insbesondere wichtig, falls die ermittelte Unternehmensstrategie nicht zum Vorhaben des Nutzers passt. Dies kann beispielsweise auftreten, wenn das Unternehmen aktuell eine Imitationsstrategie verfolgt, sich jedoch in Zukunft auf eine Fähigkeitstransplantation oder Führungsstrategie ausrichten möchte. Die drei weiteren Boxen ermöglichen das Filtern der Ergebnisse anhand der in Abschnitt 4.3 erläuterten Kriterien. Dies ermöglicht eine auf das Unternehmen und seine Ressourcen abgestimmte Individualisierung. Rechts von

den vier Filterboxen befindet sich ein Knopf, mit dem die ausgewählten Filterkriterien auf die angezeigte Filterliste angewendet werden. Die angezeigte Liste der Innovationsmanagement-Methoden enthält stets den Namen der Methode, die drei Filterkriterien und eine Kurzbeschreibung in zwei Sätzen. Die Kurzbeschreibung dient lediglich dazu, dem Nutzer oberflächlich zu erläutern, was die jeweilige Methode ermöglicht. Eine detaillierte Beschreibung des Ablaufs und des Ziels der Methode ist nicht vorgesehen. Nach zufriedenstellender Filterung der Innovationsmethoden kann der Nutzer das Programm über den „Beenden“-Knopf beenden..

Methodenauswahl
✕

Imitationsstrategie (IS)

Kooperationsstrategie (CS)

Fähigkeitstransplantation (AS)

Führungsstrategie (LS)

Methoden zur Markt-, Technologie und Umfeldanalyse

Bitte Filterkriterien festlegen und mit "Filtern" bestätigen

Zur Strategie passende Ergebnisse anzeigen

nur passende Methoden

teilweise passende Methoden

alle Methoden

Arbeitsaufwand

Alle

Niedrig

Mittel

Hoch

Zeithorizont

Alle

Kurzfristig

Mittelfristig

Langfristig

Individualisierbarkeit der Methode

Alle

Universell

Anpassbar

Standardisiert

Filtern

Methoden	Aufwand	Zeithorizont	Flexibilität	Kurzbeschreibung
Backcasting	Hoch	Langfristig	Anpassbar	Bewertet, wie Unternehmen den wirtschaftlichen Wert einer Innovation abschöpfen können. Fokus auf Ertrag
Cross-impact analysis	Mittel	Mittelfristig	Standardisiert	Modell zur Darstellung des Innovationslebenszyklus von Technologien oder Produkten. Hilft zu erkennen, wann
GE Matrix	Hoch	Langfristig	Anpassbar	Optimiert Investitionen durch Diversifikation und Bewertung verschiedener Projekte. Stellt sicher, dass Ressourc
Open Innovation	Mittel	Mittelfristig	Standardisiert	Analyse politischer, wirtschaftlicher, sozialer und technologischer Faktoren, die ein Unternehmen beeinflussen. Zi
PEST Analysis	Mittel	Mittelfristig	Anpassbar	Unternehmen nutzen externe Ideenquellen (z. B. Kunden, Universitäten, Start-ups), um Innovationen voranzut
PFMP (Portfolio, Framework & Methods Planning)	Hoch	Langfristig	Anpassbar	Bewertung der Rentabilität und Risiken von Innovationsprojekten. Nutzt Kennzahlen wie ROI, NPV und Break-Eve
Portfolio Management	Mittel	Mittelfristig	Spezifisch	Portfolio-Analyse zur Bewertung von Marktaktivität und Wettbewerbsstärke verschiedener Geschäftsfelder. I
Roadmapping (inkl. PPM & IT Roadmap)	Niedrig	Kurzfristig	Anpassbar	Analyse von Verbrauchertrends und sich ändernden Kundenbedürfnissen. Grundlage für kundenzentrierte Innov
Scenario Planning (inkl. Foresight templates)	Mittel	Mittelfristig	Standardisiert	Identifiziert die Kernkompetenzen eines Unternehmens, die Wettbewerbsvorteile schaffen. Grundlage für zielgeri
SWOT	Mittel	Mittelfristig	Anpassbar	Vergleicht Unternehmensleistungen und Prozesse mit den Best Practices der Branche. Hilft, Innovationslücken zu

Methoden zur Ideengenerierung

Bitte Filterkriterien festlegen und mit "Filtern" bestätigen

Zur Strategie passende Ergebnisse anzeigen

nur passende Methoden

teilweise passende Methoden

alle Methoden

Anwendungsaufwand

Alle

Niedrig

Mittel

Hoch

Beteiligungsgrad

Alle

Einzelperson

Kleines Team

Große Gruppe

Vorgehensweise

Alle

Kreativ

Hybrid

Strukturiert

Filtern

Methoden	Anwendungs...	Beteiligungsgrad	Vorgehensweise	Kurzbeschreibung
6-Hut-Denken	Mittel	Kleines Team	Hybrid	Betrachtet ein Problem aus sechs verschiedenen Perspektiven (kreativ, emotional, kritisch, analytisch, optime
Brain writing	Einfach	Einzelperson	Kreativ	Teilnehmer schreiben ihre Ideen still auf und geben sie weiter, um neue Impulse zu erhalten. Verhindert Grupp
Brainstorming	Einfach	Kleines Team	Kreativ	Spontane Sammlung von Ideen in einer Gruppe, ohne direkte Bewertung. Ziel ist es, durch Quantität neue, ur
Elicitation	Mittel	Kleines Team	Hybrid	Methode zur gezielten Gewinnung von Wissen oder Anforderungen durch Interviews, Workshops oder Bebe
Expert panels	Hoch	Große Gruppe	Strukturiert	Gruppen von Fachleuten diskutieren und generieren innovative Ideen. Kombiniert Erfahrungswissen mit analy
KJ-Method	Mittel	Kleines Team	Strukturiert	Clustert und strukturiert große Mengen an Ideen oder Daten durch Kategorisierung und Gruppierung. Hilft, Sc
Mind Mapping	Einfach	Einzelperson	Kreativ	Visualisiert Ideen und deren Zusammenhänge in einer verzweigten Struktur. Fördert assoziatives und kreative

Weiter

Bild 5-3: Fenster für die Methodenauswahl

6 Leitfaden

Die Dokumentation des VBA-Programmcodes dient zum Verständnis und als Grundlage für spätere Änderungen. Zunächst wird kurz in 6.1 auf das Modul 1 eingegangen, welches zum Start des Programms und als Lager für globale Variablen fungiert. In 6.2 werden die UserForm1 bis 4 erläutert. Der Programmcode wird auf Basis von UserForm1 erläutert. UserForms2 bis 4 ähneln dem Code von UserForm1 stark, dennoch werden relevante Abweichungen explizit erläutert. Abschnitt 6.3 dient der Dokumentation für UserForm5 und 6, welche auf Basis von UserForm5 erläutert werden. Der gesamte Programmcode für alle UserForms, sowie Modul 1, kann im Anhang von A-1 bis A-13 eingesehen werden.

6.1 Modul 1

Modul 1 enthält die Funktion zum Starten des Tools und definiert zunächst mehrere globale Variablen, die in sämtlichen Modulen des Projekts verwendet werden können. Die Variablen Value1 bis Value15 vom Typ Double werden späteren Verlauf zur Speicherung der Bewertungskriterien genutzt. Die Variablen WertIS, WertCS, WertAS und WertLS werden ebenfalls als Double deklariert und dienen später zum Bestimmen der geeigneten Unternehmensstrategie. In der Prozedur ShowUserForm1() wird das Benutzerformular UserForm1 gestartet. Unmittelbar nach dem Anzeigen des Formulars werden alle zuvor genannten Variablen explizit auf den Wert 0 zurückgesetzt. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass das Programm in einem definierten Ausgangszustand startet und verhindert, dass alte oder unerwünschte Werte in nachfolgenden Berechnungen oder Logikprüfungen Verwendung finden. Die Funktion ShowUserForm1() ist mit dem „Start“-Button auf der Startseite verknüpft.

6.2 UserForm1 – 4

Der Programmcode in UserForm1 steuert das Verhalten des Formulars und der enthaltenen ToggleButtons. Zunächst wird eine zentrale Funktion, die den Namen HandleToggleButtonClick() trägt und einen aktiven ToggleButton sowie die Start- und Endnummern der zugehörigen Button-Gruppe als Parameter entgegennimmt. Diese Funktion überprüft, ob der angeklickte Button aktiviert wurde. Ist dies der Fall, ändert sich seine Hintergrundfarbe zu einem Grünton, während alle anderen ToggleButtons innerhalb der spezifizierten Gruppe deaktiviert und auf die Standardfarbe zurückgesetzt werden. Wird der Button wieder deaktiviert, so wird lediglich seine Hintergrundfarbe auf die Standardfarbe zurückgesetzt.

In der Funktion CommandButton1_Click() werden zunächst vier Gruppen von ToggleButtons durchlaufen, wobei die Gruppen anhand ihrer fortlaufenden Nummerierung (Gruppe 1: ToggleButton1 bis ToggleButton7, Gruppe 2: ToggleButton8 bis ToggleButton14, Gruppe 3: ToggleButton15 bis ToggleButton21 und Gruppe 4: ToggleButton22

bis `ToggleButton28`) definiert sind. Für jede Gruppe wird geprüft, ob mindestens ein `ToggleButton` aktiviert ist. Falls in einer der Gruppen kein `ToggleButton` ausgewählt wurde, erscheint eine Meldung, die den Benutzer auffordert, alle Werte auszufüllen. Sind in allen Gruppen jeweils ein Button aktiviert, wird das aktuelle Formular geschlossen und stattdessen `UserForm2` angezeigt. Zudem befindet sich in `CommandButton1_Click()` eine auskommentierte Funktion mit der alle Werte angezeigt werden können. Diese Funktionalität dient der Überprüfung bei Änderungen an den Werten und Variablen.

Darüber hinaus wird in jedem der einzelnen `ToggleButton-Click()` Funktionen (1-28) zunächst die eingangs formulierte Funktion `HandleToggleButtonClick()` aufgerufen, wobei die jeweilige Button-Gruppe übergeben wird. Gleichzeitig werden die globalen Werte, `Value1` bis `Value4` entsprechend dem ausgewählten Button auf einen Wert zwischen -3 und 3 gesetzt. So entspricht beispielsweise der Klick auf `ToggleButton1` einem Wert von -3 für `Value1`, während `ToggleButton4` den Wert 0 auf `Value1` zuweist. Diese Struktur ermöglicht es, dass in jeder Gruppe stets nur ein Button aktiv ist und der jeweilige numerische Wert der Auswahl sofort global verfügbar wird, was die Weiterverarbeitung der Benutzereingaben im Gesamtprogramm erleichtert.

`UserForm2` und `UserForm3` sind bis auf Änderungen im Aufrufen der jeweils nächsten `UserForm` und speichern der jeweils vier darauffolgenden `Value`-Werte, identisch mit `UserForm1`. Ein signifikanter Unterschied entsteht in `UserForm4`. Hier wurde in der `CommandButton1_Click()` Funktion ein weiterer Schritt gegenüber der ursprünglichen Version aus `UserForm1` eingebaut. Zudem wird vor dem Übergang zu einer weiterführenden Verarbeitungsstufe eine zusätzliche Zwischenspeicherung und Umrechnung der globalen `Value` Werte vorgenommen. Zunächst werden alle fünfzehn Werte in ein Array gespeichert. Anschließend wird das Arbeitsblatt „Werte“ mit einer Variable „ws“ verknüpft. Eine `For`-Schleife multipliziert zunächst den Gewichtungsfaktor von `KIRON` und `KANNAN` mit dem von Nutzer festgelegten Wert. Abschließend werden viermal alle fünfzehn Werte der Strategien `WertIS`, `WertCS`, `WertAS` und `WertLS` aufaddiert.

6.3 UserForm5 – 6

In `UserForm5` wird zunächst ein Initialisierungs- und Verarbeitungsprozess implementiert, der sowohl visuelle Elemente als auch Datenfilterung und -darstellung kombiniert. Beim Initialisieren der Form werden die zuletzt berechneten vier globalen Werte `WertIS`, `WertCS`, `WertAS` und `WertLS` untersucht, um den kleinsten Wert zu bestimmen. Sollte dieser Wert negativ sein, werden alle vier Werte entsprechend angehoben, sodass der negative Wert zu Null wird, was der späteren Visualisierung dient. Anschließend wird der maximale Wert ermittelt, um aus den angepassten Werten prozentuale Anteile zu berechnen. Diese Prozentwerte dienen als Grundlage für die Darstellung. Für die Darstellung als Balkendiagramm werden Labels verwendet, die eingefärbt und in ihrer Breite manipuliert werden können. Die Breite der vier Labels wird anhand des jeweiligen Prozentanteils festgelegt, wobei der größte Wert (100 Prozent) einer definierten Breite entspricht.

Allen Labels wird zusätzlich ein konstanter Versatz hinzugefügt. Parallel dazu wird die Hintergrundfarbe der Labels angepasst. Erreicht ein Prozentwert 100, wird das zugehörige Label in einem orangenen Farbton dargestellt und ein korrespondierender Toggle-Button wird automatisch aktiviert, während bei niedrigeren Werten ein blauer Standardfarbton verwendet wird.

Nach der visuellen Darstellung der Balkendiagramme erfolgt eine Datenfilterung, bei der zwei Tabellen, eine namens "StrategieTabelle" auf dem Arbeitsblatt "Strategie" und eine namens "IdeenTabelle" auf dem Arbeitsblatt "Ideen", bearbeitet werden. Zunächst werden bestehende Filter in beiden Tabellen entfernt, bevor anhand der ermittelten Prozentwerte für jeden der vier Werte geprüft wird, ob diese 100 Prozent erreichen. Trifft dies zu, wird in der jeweiligen Tabelle ein Filter in einer der Strategie zugehörigen Spalte (Feld 4 bis 7) auf den Wert "2" gesetzt, was die Methoden passend zur Unternehmensstrategie filtert. Anschließend werden zwei Ausgabefelder, ListView1 und ListView2, vorbereitet. Für beide werden zunächst alle vorhandenen Einträge entfernt. Anschließend werden den ListViews zunächst die Spaltenüberschriften anhand ausgewählter Zellen hinzugefügt. Es folgt eine Iteration über alle sichtbaren (gefilterten) Zeilen in den jeweiligen Tabellen, sodass die ListViews mit den relevanten Datenzeilen befüllt werden.

Der erste Filterbutton, `CommandButton1_Click()` dient dazu, auf Basis einer Reihe von `OptionButtons` in mehreren Gruppen weitere Filterungen auf der "StrategieTabelle" anzuwenden. In der ersten Gruppe, die sich auf die Spalten 4 bis 7 bezieht, wird zunächst geprüft, welcher der ersten drei `OptionButtons` aktiviert ist. Je nach Auswahl wird entweder ein einzelnes Kriterium "2", ein Array mit "2" und "1" definiert oder es erfolgt keine Filterung. Anschließend wird das Arbeitsblatt und die zugehörige Tabelle referenziert und erneut der maximale Wert aus den globalen Werten `WertIS`, `WertCS`, `WertAS` und `WertLS` ermittelt. Nach Entfernen aller bestehenden Filter wird dann für jede der Spalten 4 bis 7, sofern die jeweilige Strategie dem maximalen Wert entspricht, der zuvor definierte Filter angewandt. Danach folgt die Filterung der zweiten bis vierten Gruppe, bei denen anhand weiterer `OptionButtons` die Filter für Spalte acht, neun und zehn gesetzt werden. Hierbei werden die individuellen Kriterien wie "Niedrig", "Mittel" oder "Hoch" verwendet, wobei eine vierte Standardauswahl alle Ergebnisse anzeigt. Nachdem alle Filter gesetzt wurden, wird `ListView1` erneut befüllt, wobei nur die Zeilen, die den Filterkriterien entsprechen, übernommen werden.

Ähnlich wie beim ersten `CommandButton` wird mit `CommandButton2_Click()` ein Filterprozess auf der "IdeenTabelle" durchgeführt. Die Funktionalität entspricht der von `CommandButton1`, abgesehen von unterschiedlichen Werten für Filterkriterien und Tabellennamen.

Die vier `ToggleButtons` in `UserForm5` haben jeweils die Aufgabe, bei Aktivierung einen erläuternden Text in einem Label anzuzeigen, der die jeweilige Strategie beschreibt. Beim Klicken auf einen dieser `ToggleButtons` wird überprüft, ob er aktiviert ist. Ist dies der Fall, werden alle anderen `ToggleButtons` in dieser Gruppe deaktiviert und in das Label

wird ein erläuternder Text übernommen, der die jeweilige Strategie detailliert beschreibt. Wird ein `ToggleButton` hingegen wieder deaktiviert, so wird der Inhalt des Labels wieder gelöscht, sodass der erläuternde Text nur dann sichtbar ist, wenn eine Auswahl aktiv ist.

Abschließend dient `CommandButton3_Click()` als Navigationselement, das `UserForm5` schließt und stattdessen `UserForm6` öffnet, um den Benutzer in den nächsten Schritt des Tools zu führen. `UserForm6` beinhaltet keine neuen Funktionselemente die sich von `UserForm5` unterscheiden. Mit Betätigung die `CommandButton2_Click()` wird das Programm geschlossen.

7 Validierung

Kapitel 7 behandelt die Validierung des entwickelten Tools. Zunächst werden in 7.1 die aufgestellten Anforderungen als Erfüllungskriterien definiert. In Abschnitt 7.2 wird der Aufbau eines Testszenarios mit Experten aus dem Bereich Maschinenbau erläutert. Abschließend werden die ermittelten Ergebnisse aus den Expertenszenarios in Abschnitt 7.3 anhand der definierten Erfüllungskriterien validiert.

7.1 Definition von Erfüllungskriterien für die Anforderungsliste

Die Validierung spielt eine wichtige Rolle zur Sicherstellung der festgelegten Anforderungen an entwickelte Prozesse und identifizierte Methoden. Ohne Validierung können Systeme fehleranfällig sein und Mängel in Qualität und Zuverlässigkeit aufweisen. Um dem entgegenzuwirken, werden aus den Anforderungen der Anforderungsliste Erfüllungskriterien bestimmt. Hierzu wird, wenn möglich, eine quantitative Größe in das jeweilige Kriterium integriert. Tabelle 7-1 und Tabelle 7-2 zeigen die definierten Kriterien.

Tabelle 7-1: Definition von Erfüllungskriterien für die Anforderungsliste Teil 1

	Nr.	Anforderung	Erfüllungskriterium
Input-orientierte Anforderungen	A1.1	Aufnahme der Nutzereingaben	Das Tool muss über eine Eingabemaske zu allen vier Perspektiven strukturiert Informationen aufnehmen.
	A1.2	Analyse der finanziellen Perspektive	Zu jedem Bewertungskriterium der finanziellen Perspektive muss mindestens ein Eingabedatenpunkt aufgenommen werden.
	A1.3	Analyse der Marktperspektive	Zu jedem Bewertungskriterium der Marktperspektive muss mindestens ein Eingabedatenpunkt aufgenommen werden.
	A1.4	Analyse der Lebenszyklusperspektive	Zu jedem Bewertungskriterium der Lebenszyklusperspektive muss mindestens ein Eingabedatenpunkt aufgenommen werden.
	A1.5	Analyse der Umweltperspektive	Zu jedem Bewertungskriterium der Umweltperspektive muss mindestens ein Eingabedatenpunkt aufgenommen werden.
Anwendungsorientierte Anforderungen	A2.1	Gewichtete Daten	Das System muss die qualitativen Bewertungen des Nutzers in eine quantifizierbare Größe umwandeln, die mit den Gewichtungsgößen multiplizierbar ist.
	A2.2	Berechnung der optimalen Innovationsstrategie	Das System kann aus den berechneten Daten eine dominante Unternehmensstrategie identifizieren.
	A2.3	Differenzierung der Innovationsmethoden	Das Tool muss der identifizierten Strategie passende Innovationsmethoden zuordnen können.

Tabelle 7-2: Definition von Erfüllungskriterien für die Anforderungsliste Teil 2

	Nr.	Anforderung	Erfüllungskriterium
Anwendungsorientierte Anforderungen	A2.4	Kategorisierung der Innovationsmethoden	Für jede Innovationsmethode sind mindestens drei Kategorien der Filterung vorhanden.
	A2.5	Wiederverwendbarkeit	Die Ergebnisse des Tools liegen in einem Format vor, das auch Drittsysteme weiterverarbeiten können.
	A2.6	Automatisierbarkeit	Die Berechnung der Ergebnisse und Methoden muss ohne Eingriff des Nutzers möglich sein.
	A2.7	Zeitlicher Aufwand	In einem Usability-Test benötigen 80% der Testpersonen nicht mehr als 15 Minuten.
	A2.8	Flexibilität in der Anwendung	Das Tool erlaubt die Konfiguration von Parametern für Unternehmensgrößen und Ressourcen.
	A2.9	Einfach Anwendung der Methode	In einem Usability-Test bewerten 80% der Testnutzer das Tool als „einfach“ oder „sehr einfach“ zu bedienen.
Output-orientierte Anforderungen	A3.1	Ergebnisqualität	Eine Expertenbewertung bestätigt, dass mindestens 80% der Empfehlungen plausibel und relevant sind.
	A3.2	Übersichtliche Darstellung der Lösung	80% der Testnutzer bewerten die Darstellung als "übersichtlich" oder "sehr übersichtlich"
	A3.3	Industrielle Anwendbarkeit	Die Lösung ist skalierbar und kann in Unternehmen ohne IT-Abteilung eingeführt werden.

7.2 Aufbau der Testsznarien

Besonders bei IT-Lösungen werden bevorzugt Usability-Tests durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Anwendung benutzerfreundlich und intuitiv ist. Strukturen oder Elemente können häufig für einen Entwickler intuitiv erscheinen, für den Endnutzer jedoch komplett abwegig sein. Hierbei ist das Ziel, dass Testpersonen frühzeitig in Kontakt mit der Applikation gelangen, damit potenzielle Schwachstellen, Missverständnisse oder Optimierungsmöglichkeiten bereits in der Entwicklungsphase erkannt und adressiert werden können.

Für dieses Unterfangen wurden spezielle Validierungsszenarios, bestehend aus drei Teilen, vordefiniert. Diese Szenarien beschreiben zunächst die Ausgangssituation, in der sich die Testpersonen befinden. Anschließend wird die Unternehmenssituation beschrieben. Hierbei werden beispielsweise die Größe, das Wachstum oder die Marktposition erörtert. Final werden die verfügbaren bzw. limitierenden Ressourcen, die bei der Methodenauswahl eine Rolle spielen, erläutert. Hierbei können beispielsweise die Teamgröße oder die vorhandenen Kompetenzen für Innovationsvorhaben definiert sein. Den Testpersonen

werden jedoch nicht alle für die Bewertung oder Filterung notwendigen Kriterien vorgegeben. Das Ziel ist es, den Testpersonen durch die Beschreibung des Testszenarios zwar ein Unternehmensprofil oder Stereotyp vorzugeben, ihnen jedoch möglichst viel Interpretationsspielraum für eigene Überlegungen zu lassen. Die erfolgreiche Nutzung des Tools ist nicht an die Ermittlung einer bestimmten Anzahl von Methoden für ein konkretes Testszenario gebunden. Vielmehr müssen die ausgegebenen Ergebnisse mit den Vorstellungen der Testpersonen über die erdachten Unternehmen übereinstimmen. Dies erfolgt auf der Grundlage, dass das Tool sonst nur für vier Unternehmenstypen validiert würde, die sich aus den Szenarien ableiten ließen. Da die Realität jedoch anders aussieht und eine Vielzahl verschiedener Unternehmen existiert, die alle unterschiedliche Ausprägungen in Struktur, Position, Ressourcen und Umfeld aufweisen, dienen die Szenarien lediglich als Denkanstoß für die Testpersonen. Die Bewertung der Ergebnisqualität liegt somit in der Hand der Testpersonen.

Insgesamt wurden vier verschiedene Testszenarien definiert. Die vorgegebenen Stereotypen beziehen sich auf verschiedene Unternehmensstadien, von einem jungen Start-up über ein wachsendes KMU und einen Innovationsmarktführer bis hin zu einem stagnierenden großen Unternehmen mit hohem Marktanteil. Insgesamt wurden neun Experten aus dem Bereich Maschinenbau konsultiert, die jeweils zwei Durchläufe absolviert haben. Die zwei ausgewählten Testszenarien wurden zufällig zugewiesen. Von den 18 Durchgängen wurden fünfmal Szenario A, fünfmal Szenario B, fünfmal Szenario C und dreimal Szenario D durchlaufen. Nach jedem Durchgang wurden die Testpersonen gebeten, eine qualitative Bewertung in drei Kategorien vorzunehmen. Die Kategorien umfassen „Intuitive Benutzerfreundlichkeit“, „Darstellungsform der Ergebnisse“ und „Plausibilität der Ergebnisse“, mit insgesamt fünf Bewertungsoptionen von „sehr niedrig“ bis „sehr hoch“. Zudem wurde während des Testszenarios die Zeit für einen Durchlauf gemessen. Nachfolgend werden die vier Testszenarien vorgestellt.

7.2.1 Testszenario A

Du bist für die Innovationsaktivitäten eines Start-ups verantwortlich, das zwar noch klein ist, aber stark wächst. Dein Unternehmen ist noch nicht am Markt etabliert und finanziert sich hauptsächlich durch staatliche Fördermittel und Eigenkapital. Zudem besteht eine starke geografische Abhängigkeit, die strategische Entscheidungen beeinflusst. Aus deinem Studium weißt du, dass eine erfolgreiche Innovationsstrategie mit einer Analyse von Umfeld, Markt und bestehenden Technologien beginnt. Danach müssen Ideen generiert und bewertet werden. Doch bei der Vielzahl an Methoden fällt dir die Auswahl schwer.

Da dein Unternehmen noch über wenige Experten verfügt, sollten die Methoden nicht zu aufwendig sein. Gleichzeitig müssen sie sich flexibel an die spezifischen Gegebenheiten deines Start-ups anpassen lassen. Dein Fokus liegt auf mittelfristigen Innovationsvorhaben, die du mit einem kleinen Team umsetzen möchtest. Ein Arbeitskollege empfiehlt dir

ein Tool zur Entscheidungsunterstützung, das dir hilft, die passenden Methoden auszuwählen und deine Innovationsstrategie gezielt umzusetzen. Dieses Tool befindet sich nun vor dir.

7.2.2 TestszENARIO B

Du bist für die Innovationsaktivitäten eines mittelständischen Unternehmens verantwortlich, das langsam, aber stetig wächst. Es ist am Markt etabliert, verfügt über externe Finanzmittel und kooperiert mit einer nahegelegenen Universität in der Forschung. Aus deinem Studium weißt du, dass eine erfolgreiche Innovationsstrategie mit einer Analyse von Umfeld, Markt und bestehenden Technologien beginnt. Danach müssen Ideen generiert und bewertet werden. Doch bei der Vielzahl an Methoden fällt dir die Auswahl schwer.

Glücklicherweise bringt dein Unternehmen die Kompetenz mit, um auch aufwändige Methoden anzuwenden. Da du langfristige Innovationsvorhaben verfolgst, brauchst du flexible Methoden, die sich an die spezifischen Eigenschaften deines Unternehmens anpassen lassen. Ein Arbeitskollege empfiehlt dir ein Tool zur Entscheidungsunterstützung, das dir hilft, die passenden Methoden auszuwählen und deine Innovationsstrategie gezielt umzusetzen. Dieses Tool befindet sich nun vor dir.

7.2.3 TestszENARIO C

Du bist für die Innovationsaktivitäten eines großen, etablierten Unternehmens verantwortlich, das nicht nur am Markt gefestigt ist, sondern auch aktiv die technologische Führerschaft anstrebt. Wachstum ist für dein Unternehmen nicht nur ein Ziel, sondern eine Notwendigkeit. Dank starker finanzieller Ressourcen kann dein Unternehmen in Forschung und Entwicklung investieren. Aus deinem Studium weißt du, dass eine erfolgreiche Innovationsstrategie mit einer Analyse von Umfeld, Markt und bestehenden Technologien beginnt. Danach müssen Ideen generiert und bewertet werden. Doch bei der Vielzahl an Methoden fällt dir die Auswahl schwer.

Da dein Unternehmen Innovationsführer sein will, setzt du auf anspruchsvolle und fortschrittliche Methoden, die nicht nur flexibel, sondern auch skalierbar sind. Dein Fokus liegt auf langfristigen, disruptiven Innovationen. Ein Arbeitskollege empfiehlt dir ein Tool zur Entscheidungsunterstützung, das dir hilft, die passenden Methoden auszuwählen und deine Innovationsstrategie gezielt umzusetzen. Dieses Tool befindet sich nun vor dir.

7.2.4 TestszENARIO D

Du bist für die Innovationsaktivitäten eines großen, etablierten Unternehmens verantwortlich. Das Wachstum stagniert, weshalb der Fokus zunehmend auf der Optimierung der Kostenstruktur und der Sicherung der Marktposition liegt. Dank der Marktetablierung

hat dein Unternehmen leichten Zugang zu Bankkrediten und ist kaum von externen Faktoren abhängig. Aus deinem Studium weißt du, dass eine erfolgreiche Innovationsstrategie mit einer Analyse von Umfeld, Markt und bestehenden Technologien beginnt. Danach müssen Ideen generiert und bewertet werden. Doch bei der Vielzahl an Methoden fällt dir die Auswahl schwer.

In einem so etablierten Unternehmen setzt du vor allem auf standardisierte Methoden, die sich effizient in bestehende Strukturen integrieren lassen. Dein Ziel ist es, Innovationen mit bewährten Prozessen voranzutreiben, ohne dabei unnötig hohe Risiken einzugehen. Ein Arbeitskollege empfiehlt dir ein Tool zur Entscheidungsunterstützung, das dir hilft, die passenden Methoden auszuwählen und deine Innovationsstrategie gezielt umzusetzen. Dieses Tool befindet sich nun vor dir.

7.3 Auswertung der Validierung

Die Auswertung der Validierungsszenarien zeigt, dass die Zeitkomponente die geringste Hürde für die Testpersonen darstellt. Alle Testpersonen haben die Maximalzeit pro Durchlauf unterschritten und beim zweiten Durchlauf, in dem sie vertrauter mit dem Tool waren, diese Zeit nochmals unterschritten. Dies lässt sich dadurch erklären, dass die Fragen zu den Bewertungskriterien bereits bekannt waren und nicht erneut detailliert gelesen werden mussten. Bei der Benutzerfreundlichkeit ergibt sich ein ähnlich einheitliches Ergebnis: 89 % der Testpersonen bewerteten sie als „sehr hoch“, die restlichen 11 % als „hoch“. Die Qualität der Ergebnisse konzentriert sich auf die Auswahlmöglichkeit „hoch“, die von 61 % der Testpersonen gewählt wurde. Ein Durchlauf führte zu einer „neutralen“ Bewertung (6 %), während die restlichen 33 % eine „sehr hohe“ Qualität auswählten. Die Bewertung der Darstellungsform schnitt im Gesamtkontext am schwächsten ab. Hierbei bewerteten 22 % der Testpersonen die Darstellungsform als „neutral“, was nicht zur vollständigen Erfüllung von A3.2 ausreicht. Dieses Kriterium gilt dementsprechend nur als teilweise erfüllt. Nach Abschluss der Testszenarien wurden die Testpersonen nach der Begründung für die mittelmäßige Bewertung der Darstellungsform befragt. Dabei zeigte sich, dass den Testpersonen die Darstellungsform der vier Unternehmensstrategien mit den Infoboxen sehr gefiel und sie sich dementsprechend eine ähnliche Funktionalität für die Innovationsmethoden wünschten. Die Hauptproblematik besteht darin, dass viele Testpersonen zwar mit einigen Innovationsmethoden vertraut waren, jedoch viele andere Methoden nur teilweise oder gar nicht kannten. Das Tool liefert zwar eine Kurzbeschreibung der Innovationsmethoden in zwei Sätzen, die jedoch nicht als detaillierte Erläuterung der Methode ausreicht, um sie direkt anzuwenden. Tabelle 7-3 zeigt die Bewertung der aufgestellten Erfüllungskriterien der Anforderungsliste.

Tabelle 7-3: Bewertung der Erfüllungskriterien aus der Anforderungsliste

	Nr.	Erfüllungskriterium	Bewertung
Input-orientierte Anforderungen	A1.1	Das Tool muss über eine Eingabemaske zu allen vier Perspektiven strukturiert Informationen aufnehmen.	●
	A1.2	Zu jedem Bewertungskriterium der finanziellen Perspektive muss mindestens ein Eingabedatenpunkt aufgenommen werden.	●
	A1.3	Zu jedem Bewertungskriterium der Marktperspektive muss mindestens ein Eingabedatenpunkt aufgenommen werden.	●
	A1.4	Zu jedem Bewertungskriterium der Lebenszyklusperspektive muss mindestens ein Eingabedatenpunkt aufgenommen werden.	●
	A1.5	Zu jedem Bewertungskriterium der Umweltperspektive muss mindestens ein Eingabedatenpunkt aufgenommen werden.	●
Anwendungsorientierte Anforderungen	A2.1	Die qualitativen Bewertungen müssen in eine quantifizierbare Größe umgewandelt werden, die mit den Gewichtungsgrößen multiplizierbar ist.	●
	A2.2	Das System kann aus den berechneten Daten ein dominante Unternehmensstrategie identifizieren.	●
	A2.3	Das Tool muss der identifizierten Strategie passende Innovationsmethoden zuordnen können.	●
	A2.4	Für jede Innovationsmethode sind mindestens drei Kategorien der Filterung vorhanden.	●
	A2.5	Die Ergebnisse des Tools liegen in einem Format vor, das auch Drittsysteme weiterverarbeiten können.	◐
	A2.6	Die Berechnung der Ergebnisse und Methoden muss ohne Eingriff des Nutzers möglich sein.	●
	A2.7	In einem Usability-Test benötigen 80% der Testpersonen nicht mehr als 15 Minuten.	●
	A2.8	Das Tool erlaubt die Konfiguration von Parametern für Unternehmensgrößen und Ressourcen.	◐
	A2.9	In einem Usability-Test bewerten 80% der Testnutzer das Tool als „einfach“ oder „sehr einfach“ zu bedienen.	●
Output-orientierte Anforderungen	A3.1	Eine Expertenbewertung bestätigt, dass mindestens 80% der Empfehlungen plausibel und relevant sind.	●
	A3.2	80% der Testnutzer bewerten die Darstellung als "übersichtlich" oder "sehr übersichtlich"	◐
	A3.3	Die Lösung ist skalierbar und kann in Unternehmen ohne IT-Abteilung eingeführt werden.	●

Die Erfüllungskriterien von A1.1 bis A2.3 sowie A2.6 beschreiben die Hauptfunktionalität des Tools zur Entscheidungsunterstützung. Wäre einer dieser Faktoren nicht erfüllt, wäre die Funktionalität des Tools nicht gegeben. A2.4 bietet dem Nutzer sogar über die Anforderung hinaus eine zusätzliche vierte Filtermöglichkeit. Das Hinzufügen weiterer Filteroptionen wird nicht als sinnvoll erachtet, da hierfür eine größere Anzahl an Methoden erforderlich wäre, um einen Mehrwert zu schaffen. A2.5 ist nur teilweise erfüllt, da die Variablen, die zur Bestimmung aller relevanten Parameter im Excel-Tool genutzt werden, zwar global geführt werden, jedoch nicht leicht zu exportieren sind. Dies stellt sicher, dass sie jederzeit abgerufen und manipuliert werden können. Das Tool selbst verfügt jedoch über keine Exportfunktion für eigene Parameter, sodass eine Drittanbindung integriert werden müsste. Die Erfüllungskriterien A2.7, A2.9, A3.1 und A3.2 ergeben sich aus der Auswertung der Validierungsszenarien und wurden bereits beschrieben. A2.8 ist nur teilweise erfüllt, da Parameter wie die Filteroptionen zwar zur Verfügung gestellt werden, jedoch nicht anpassbar sind. Falls ein Unternehmen beispielsweise nach Anwendungskosten filtern möchte, bietet das Tool diese Option nicht. Schließlich ist die Skalierbarkeit und Integrationsmöglichkeit in Unternehmen (A3.3) durch die Verwendung von MS-Excel sowie die Anpassbarkeit der Variablen und Gewichtungsfaktoren vollständig gegeben.

8 Zusammenfassung und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurde die Entwicklung einer softwaregestützten Entscheidungsunterstützung zur Auswahl von Methoden im Innovationsmanagement untersucht. Ziel war es, kleine und mittelständische Unternehmen bei der Identifikation und Umsetzung geeigneter Innovationsstrategien zu unterstützen. Durch eine systematische Literaturrecherche wurden bestehende Entscheidungsmodelle analysiert und Anforderungen an eine softwaregestützte Lösung definiert. Die Arbeit zeigt, dass KMU oft vor Herausforderungen wie begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen, einer fehlenden strategischen Planung sowie einem hohen Unsicherheitsgrad im Innovationsprozess stehen. Ein wichtiger Grundstein der entwickelten Entscheidungsunterstützung ist die Berücksichtigung mehrerer Faktoren wie Markt-, Finanz-, Lebenszyklus- und Umweltperspektive. Dabei wurde ein Fuzzy Analytical Network Process (FANP)-Modell adaptiert, um verschiedene Unternehmensstrategien zu identifizieren und Innovationsmethoden anhand von Bewertungsfaktoren zu gewichten. Um Unternehmen fundierte Entscheidungsgrundlagen zu liefern, wurden Filteroptionen als unternehmensspezifische Individualisierungsmöglichkeiten implementiert. Die entwickelten Softwarefunktionen wurden mit Hilfe von Experten aus dem Maschinenbau über Testszenarien validiert. Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass die Entwicklung einer software-gestützten Entscheidungsunterstützung für die Auswahl von Methoden im Innovationsmanagement insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen erhebliche Vorteile bietet. Durch die systematische Analyse bestehender Methoden und die Identifikation relevanter Kriterien für eine fundierte Entscheidungsfindung ermöglicht das Tool eine einfache und intuitive Nutzung sowie Integration in Unternehmen.

Ausblickend bietet die entwickelte Softwarelösung zur Entscheidungsunterstützung enormes Potenzial. Der Mangel an Lösungen in der Fachliteratur verdeutlicht, welche komplexen Unterfangen die Abbildung aller Innovationsmanagementprozesse und deren Methoden darstellt. Diese Arbeit liefert den Grundstein für eine Weiterentwicklung, indem das Fuzzy Front End eingeführt und eine hinreichend große Anzahl von 62 Methoden integriert wurde. Dementsprechend können sowohl der Methodenkatalog als auch weitere Prozessschritte des Innovationsmanagements hinzugefügt werden. Die flexible Gestaltung der Gewichtungsfaktoren ermöglicht es, das Tool auch an individuelle Branchen oder Industriesektoren anzupassen. Des Weiteren kann die Funktionalität des Tools insbesondere im Bereich der Darstellung der Methoden mit beigefügter Anwendungsanleitung erweitert werden, der in der Validierung identifiziert wurde. Ein letztes Potenzialfeld für die Weiterentwicklung bietet der Umfang an Daten. Je mehr Methoden des Innovationsmanagements, Gewichtungsfaktoren, Bewertungsfaktoren und Filteroptionen dem Tool hinzugefügt werden, desto mehr Daten entstehen im gesamten Prozess. Die Technologie, die mit zunehmender Datenmenge immer präziser wird, ist die künstliche Intelligenz. Die Integration von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz könnte die Entscheidungsfindung weiter optimieren, indem vergangene Daten zur Verbesserung der Auswahlprozesse genutzt werden. Darüber hinaus könnten erweiterte Visualisierungs-

und Simulationsmöglichkeiten in das System integriert werden, um Unternehmen eine noch tiefere Analyse ihrer Innovationspotenziale zu ermöglichen. Durch die entwickelte software-gestützte Entscheidungsunterstützung wird KMU ein wertvolles Werkzeug an die Hand gegeben, um das Innovationsmanagement gezielt und effizient zu gestalten. Durch kontinuierliche Weiterentwicklung und Anpassung an neue technologische Möglichkeiten kann die Lösung langfristig dazu beitragen, Unternehmen nachhaltig wettbewerbsfähig zu halten und ihre Innovationskraft zu stärken.

Literaturverzeichnis

- [AAA10]: Achiche, S.; Appio, F.; ASME: FUZZY DECISION SUPPORT IN THE EARLY PHASES OF THE FUZZY FRONT END OF INNOVATION IN PRODUCT DEVELOPMENT, 229-+
- [AAM+13]: Achiche, S.; Appio, F.; McAluone, T.; Di Minin, A.: Fuzzy decision support for tools selection in the core front end activities of new product development. In RESEARCH IN ENGINEERING DESIGN, S. 1–18, 24. Jg. 2013
- [AÖH15]: Akman, G.; Özcan, B.; Hatipoglu, T.: Fuzzy multi criteria decision making approach to innovative strategies based on Miles and Snow typology. In JOURNAL OF INTELLIGENT MANUFACTURING, S. 609–628, 26. Jg. 2015
- [Bea01]: Bean, Roger: The business of innovation. Managing the corporate imagination for maximum results, 2001, AMACOM
- [BSB+19]: Batraga, A.; Salkovska, J.; Braslina, L.; Legzdina, A.; Kalkis, H.: New Innovation Identification Approach Development Matrix. In: Kantola, J.; Nazir, S.; Barath, T. (Hrsg.), S. 261–273
- [CCR+11]: C. Farrukh; C. Kerr; R. Phaal; N. Athanassopoulou; M. Routley: Light-weighting innovation strategy: A roadmap-portfolio toolkit 2011 Proceedings of PICMET '11: Technology Management in the Energy Smart World (PICMET), S. 97–101
- [CMV20]: Calof, J.; Meissner, D.; Vishnevskiy, K.: Corporate foresight for strategic innovation management: the case of a Russian service company. In FORESIGHT, S. 14–36, 22. Jg. 2020
- [Coc22]: Coccia, M.: Innovation Strategies for Strategic Entrepreneurship in Ever-Increasing Turbulent Markets Contributions to Management Science, S. 255–272, 2022
- [DGG19]: Ding, X.; Guo, T.; Guo, Z.: Research on Innovation Strategy Choice of Science and Technology Entrepreneurial Firms Based on Technological Innovation Input Lecture Notes on Multidisciplinary Industrial Engineering, S. 1669–1682, 2019
- [DMC+08]: Durmuşolu, S.; McNally, R.; Calantone, R.; Harmancioglu, N.: How elephants learn the new dance when headquarters changes the music: Three case studies on innovation strategy change. In JOURNAL OF PRODUCT INNOVATION MANAGEMENT, S. 386–403, 25. Jg. 2008
- [Dzi20]: Dziallas, M.: How to evaluate innovative ideas and concepts at the front-end? A front-end perspective of the automotive innovation process. In JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH, S. 502–518, 110. Jg. 2020
- [GKT+21]: Graessler, I. et al. (Hrsg.): Innovating our common future. ISPIM Innovation Conference Berlin, Germany, 20-23 June 2021, 2021, ISPIM Ltd

- [GRS14]: Gaubinger, Kurt; Rabl, Michael; Swan, Scott: Innovation and Product Management. A Holistic and Practical Approach to Uncertainty Reduction, 2014, Springer-Verlag
- [GSW19]: Gans, Joshua; Stern, Scott; Wu, Jane: Foundations of entrepreneurial strategy. In STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL, S. 736–756, 40. Jg. 2019
- [HAM20]: Huang, Z.; Ahmed, C.; Mickael, G.: A model for supporting the ideas screening during front end of the innovation process based on combination of methods of EcaTRIZ, AHP, and SWOT. In CONCURRENT ENGINEERING-RESEARCH AND APPLICATIONS, S. 89–96, 28. Jg. 2020
- [HHH+22]: H. Qin; H. Zou; H. Ji; J. Sun; Z. Cui: Research on Cooperative Innovation Strategy of Multi-Agent Enterprises Considering Knowledge Innovation and Environmental Social Responsibility. In IEEE ACCESS, S. 40197–40213, 10. Jg. 2022
- [JSW02]: Johnson, Gerry; Scholes, Kevan; Whittington, Richard: Exploring corporate strategy, 2002
- [KH06]: Kohn, S.; Hüsigg, S.: Potential benefits, current supply, utilization and barriers to adoption:: An exploratory study on German SMEs and innovation software. In TECHNOVATION, S. 988–998, 26. Jg. 2006
- [KK18]: Kiron, K.; Kannan, K.: Application of fuzzy analytical network process for the selection of best technological innovation strategy in steel manufacturing SMEs. In International Journal of Services and Operations Management, S. 325–348, 31. Jg. 2018
- [KNS15]: Kaschny, Martin; Nolden, Matthias; Schreuder, Siegfried: Innovationsmanagement im Mittelstand. Strategien, Implementierung, Praxisbeispiele, 2015, Springer Gabler
- [KR98]: Khurana, A.; Rosenthal, Stephan: Towards holistic “front ends” in new product development. In JOURNAL OF PRODUCT INNOVATION MANAGEMENT, S. 57–74, 15. Jg. 1998
- [KSB00]: Kemp, René; Smith, Keith; Becher, Gerhard: How Should We Study the Relationship between Environmental Regulation and Innovation? In: Franz, Wolfgang et al. (Hrsg.) Innovation-Oriented Environmental Regulation, S. 43–66, 2000, Physica-Verlag HD
- [KW11]: Kunz, V.; Warren, L.: From innovation to market entry: a strategic management model for new technologies. In TECHNOLOGY ANALYSIS & STRATEGIC MANAGEMENT, S. 345–366, 23. Jg. 2011
- [Lei15]: Leitner, K.: Pathways for the co-evolution of new product development and strategy formation processes Empirical evidence from major Austrian innovations. In EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION MANAGEMENT, 172-+, 18. Jg. 2015

- [LHS15]: Lendel, V.; Hittmár, S.; Siantová, E.: Management of Innovation Processes in Company. In: Iacob, A. (Hrsg.), S. 861–866
- [LRY11]: Liu, Chen; Ramirez-Serrano, Alejandro; Yin, Guofu: Customer-driven product design and evaluation method for collaborative design environments. In *Journal of Intelligent Manufacturing*, S. 751–764, 22. Jg. 2011
- [LS01]: LAWSON, BENN; SAMSON, DANNY: DEVELOPING INNOVATION CAPABILITY IN ORGANISATIONS: A DYNAMIC CAPABILITIES APPROACH. In *INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION MANAGEMENT*, S. 377–400, 05. Jg. 2001
- [MRA+10]: Moenaert, R.; Robben, H.; Antioco, M.; Schamphelaere, V. de; Roks, E.: Strategic Innovation Decisions: What You Foresee Is Not What You Get. In *JOURNAL OF PRODUCT INNOVATION MANAGEMENT*, S. 840–855, 27. Jg. 2010
- [Nys85]: Nyström, Harry: Product Development Strategy: An Integration of Technology and Marketing. In *JOURNAL OF PRODUCT INNOVATION MANAGEMENT*, S. 25–33, 2. Jg. 1985
- [PZ18]: Peterková, J.; Zapletalová, S.: EVALUATION OF THE USABILITY OF SELECTED INNOVATION CONCEPTS FOR MANAGING INNOVATION ACTIVITIES. In *E & M EKONOMIE A MANAGEMENT*, S. 141–158, 21. Jg. 2018
- [Rup14]: Rupp, Chris: Requirements-Engineering und -Management. Aus der Praxis von klassisch bis agil, 2014, Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- [SB11]: Schawel, Christian; Billing, Fabian: Top 100 Management Tools. Das wichtigste Buch eines Managers, 2011, Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler
- [SOT13]: Surer, O.; Onar, S.; Topcu, Y.: Innovation strategy selection under uncertain conditions, S. 771–776
- [Sta24-ol]: Statista Market Insights: Umsatz mit Informationstechnik in Deutschland von 2005 bis 2025 nach Segment, 2024 unter: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/4044/umfrage/marktvolumen-im-bereich-informationstechnik-in-deutschland-nach-segmenten-seit-2005/>, zuletzt abgerufen am: 02.02.2025
- [TM19]: T. F. Herbst; M. W. Pretorius: Alignment of Technology Management Strategy and Business Strategy: a case study 2019 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC), S. 1–6
- [TV12]: Trotter, P.; Vaughan, J.: Innovation in UK companies. An evaluation of the implementation of best practice in front end innovation processes and methodologies. In *INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION SCIENCE*, S. 191–203, 4. Jg. 2012
- [VLH00]: Verworn, Birgit; Lüthje, Christian; Herstatt, Cornelius: Innovationsmanagement in kleinen und mittleren Unternehmen, 2000

- [XZY+18]: Xu, Y.; Zhang, L.; Yeh, C.; Liu, Y.: Evaluating WEEE recycling innovation strategies with interacting sustainability-related criteria. In *Journal of Cleaner Production*, S. 618–629, 190. Jg. 2018
- [Zab12]: Zabala-Iturriagoitia, J.: New product development in traditional industries: Decision-making Revised. In *Journal of Technology Management and Innovation*, S. 31–51, 7. Jg. 2012
- [ZLN24]: Zammar, A.; Luiz Kovaleski, J.; Negri Pagani, R.: Innovation management tools: A comprehensive literature approach of the last three decades. In *Management Review Quarterly*, S. 1119–1143, 74. Jg. 2024